

Juridical Horizons Review

© **JURIDICAL HORIZONS REVIEW**

Nº 1 – (2025)

pp. 106-177 - ISSNe 3101-3961

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos.

Forced displacement due to the climate emergency: the Colombian State's outstanding debt to Human Rights

Nohelia Valentina Aguilar Colonia¹

Pablo Mauricio Castillo Calvache²

Universidad Internacional de La Rioja

Resumen: Los efectos adversos del cambio climático han sido objeto de estudio y debate internacional, pero el desplazamiento forzado por causas ambientales sigue siendo un desafío normativo sin un marco de protección sólido. Aunque el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional ambiental han evolucionado, su intersección aún es difusa. Esta investigación analiza las brechas normativas y las obligaciones estatales en la prevención, atención y reparación de los desplazados ambientales—tanto internos como transfronterizos—desde un enfoque de derechos humanos. Se examinan instrumentos internacionales y regionales para evaluar su aplicabilidad a esta población. A partir del estudio del caso colombiano, pionero en la región, se propone el reconocimiento del desplazamiento

¹ Abogada de la Universidad del Cauca, con experiencia en asistencia legal y gestión de casos de población migrante, refugiada, solicitante de asilo y víctimas del conflicto armado en el suroccidente colombiano. Ha trabajado en entidades públicas, organizaciones sociales y en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, aportando a la respuesta humanitaria frente a los desplazamientos desde Venezuela hacia Colombia. Email: noheliagcserna@gmail.com

² Abogado con título de la Universidad de Nariño, con más de 15 años de experiencia profesional en instituciones públicas y privadas, enfocándose en áreas como el Derecho Ambiental, los Derechos Humanos, el Derecho de Tierras y los procesos de ampliación de resguardos indígenas en la región amazónica. Email: pcastillocalvache@gmail.com

ambiental como una violación de derechos humanos y la adopción de medidas de reparación por medio de soluciones duraderas con enfoque diferencial, justicia climática y equidad territorial.

Palabras clave: Desplazamiento forzado ambiental, movilidad humana, cambio climático, responsabilidad estatal.

Abstract: The adverse effects of climate change have been widely studied and debated at the international level. However, forced displacement due to environmental causes remains a regulatory challenge, lacking a comprehensive protection framework. Although international human rights law and international environmental law have advanced, their intersection remains insufficiently defined. This research examines the legal gaps and state obligations in the prevention, response, and reparation of environmental displacement—both internal and cross-border—from a human rights perspective. International and regional instruments are analyzed to assess their applicability to this population.

Through the case study of Colombia, a regional pioneer in this field, this study advocates for the recognition of environmental displacement as a human rights violation and calls for reparations of human rights violations through durable solutions grounded in a differential approach, climate justice, and territorial equity.

Keywords: Environmental forced displacement, human mobility, climate change, state responsibility.

1. Introducción

Históricamente, el estudio jurídico de la migración forzada se ha centrado en contextos de violencia sistemática y generalizada, regímenes dictatoriales, Estados autocráticos y desastres naturales. Si bien, en este último caso es posible ampliar la interpretación para incluir las consecuencias del cambio climático, a la fecha no existe un marco normativo que integre de manera explícita el derecho internacional ambiental y la regulación sobre desplazamientos forzados internos o transfronterizos. De hecho, los instrumentos internacionales diseñados para la protección de los refugiados fueron creados en un contexto en el que el cambio climático no era una prioridad en la agenda de los Estados, lo que ha generado vacíos en la respuesta jurídica a esta problemática emergente.

Ante esta situación, las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia de forma involuntaria debido a eventos climáticos extremos quedan a la deriva de la laguna normativa sobre el tema. A pesar de que los Estados han implementado medidas de asistencia inmediata, sus alcances no abarcan un enfoque integral de superación de la

vulnerabilidad por violaciones de derechos humanos. En consecuencia, el Estado corta las medidas sin garantizar soluciones duraderas, posibilidades de retorno, reubicación o reasentamiento o incluso de reparación integral, sino desde la prevención y la gestión del riesgo.

Las personas afectadas por fenómenos naturales de lenta evolución enfrentan una realidad aún más adversa, ya que son confundidos normalmente con migrantes económicos, por lo cual no encuentran una adecuación jurídica con enfoque de derechos humanos a las necesidades de vivienda, salud, educación, asistencia humanitaria y reparación que se requiere para garantizar sus derechos. Esta investigación pone en evidencia las lagunas normativas que se traducen en barreras para acceder a derechos y servicios a los cuales tienen derecho las personas que se desplazan de forma forzada en el contexto interno de un país, así como también aquellas que cruzan fronteras estatales.

Con el motivo de propiciar el debate académico y con miras a realizar propuestas jurídicas y políticas desde el aporte investigativo, se busca poner de manifiesto la necesidad de estructurar normas para que se implemente en enfoque de derechos humanos a las necesidades de las personas víctimas de desplazamiento forzado por factores ambientales. Así mismo, se propondrán, con base en las iniciativas científicas y el desarrollo teórico de expertos en el Cambio Climático y sus consecuencias, lineamientos para identificar las obligaciones estatales previas, durante y posteriores a los fenómenos migratorios causados por la necesidad de sobrevivir y garantizar mínimos de subsistencia y de vida digna.

Para cumplir con estos objetivos, se realizará una investigación cualitativa basada en el análisis de normativa internacional sobre la movilidad humana forzada, iniciativas y estudios técnicos sobre el fenómeno del calentamiento global, doctrina y estadísticas como medios documentales para nutrir la investigación propia y derivar en conclusiones propias.

2. Marco teórico y desarrollo

Para estructurar el estudio propuesto de manera clara y coherente, es fundamental establecer definiciones clave que sirvan como base para el marco teórico y el análisis. Como primer paso en la metodología de investigación propuesta, la delimitación conceptual permitirá enmarcar el alcance de la investigación y garantizar una comprensión precisa de los términos involucrados. Para tal fin, se procederá a abordar el significado de cambio climático, movilidad humana, desplazados internos y refugiados, destacando sus características principales y su relevancia dentro del contexto internacional y su relación con la emergencia climática.

2.1. Estructura conceptual: cambio climático, movilidad humana y su conexión.

Se entiende el cambio climático como la modificación a largo plazo de patrones climáticos y de temperatura, derivados de factores naturales (como actividad solar o erupciones volcánicas) o de factores antrópicos (actividades humanas), que desde el siglo XIX se constituyeron como su principal causa, entre las cuales resaltan la quema de combustibles fósiles, deforestación, sobreexplotación agropecuaria y la industria carbonizada (ONU 2025). La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (de ahora en adelante CMNUCC), propone una definición de cambio climático que sólo considera las causas basadas en la actividad humana. Este enfoque se diferencia del concepto de variabilidad climática, cuya definición se fundamenta en las mismas consecuencias, pero atribuibles a causas naturales que no se relacionan con el actuar humano (art. 1, CMNUCC). Según el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (de ahora en adelante IPCC), las áreas con mayor posibilidad de sufrir afectaciones derivadas del cambio climático son las siguientes: (CISSÉ G., MCLEMAN, R., ADAMS, H., ALDUNCE, P., BOWEN, K., CAMPBELL-LENDRUM, D., CLAYTON, S., EBI, K.L., HESS, J., HUANG, C., LIU, Q., MCGREGOR, G., SEMENZA, J., y TIRADO 2022):

- **Acceso y disponibilidad de fuentes hídricas:** se estima que hasta el 50% de la población mundial se encontrará en riesgo de escasez, debido al calentamiento global cuyos efectos producen sequías y aridez de la tierra. A contraparte, debido a la modificación de los ciclos hidrológicos, se espera el incremento de inundaciones en partes del planeta que son propensas a la ocurrencia de este tipo de desastres (CISSÉ *et al.* 2022. p. 568).

- **Seguridad y soberanía alimentaria:** zonas productivas pueden verse gravemente afectadas, generando incremento en el hambre y la malnutrición, especialmente en comunidades rurales que viven en condiciones de vulnerabilidad. Existen riesgos inmediatos de pérdida de cosechas y ganado, lo que tiene un impacto negativo en disponibilidad y acceso a alimentos, potenciando el surgimiento de nuevos esquemas de plagas y enfermedades tanto para la flora, como para la fauna. (CISSÉ *et al.* 2022. p. 724).

- **Salud y bienestar:** existen riesgos de expansión de enfermedades a nuevos lugares geográficos donde antes no existían, proliferación de enfermedades transmitidas mediante vectores directos, enfermedades y muertes debido a olas de calor intensas y grandes incendios; lo anterior aunado a factores como el escaso acceso al agua, agudizarían problemas de salud y de bienestar poblacional (CISSÉ *et al.* 2022. p. 1046).

- **Pobreza y desarrollo sostenible:** La población que vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad es más propensa a habitar en zonas donde las causas y consecuencias del cambio climático son más visibles (polución del aire, acceso a fuentes de agua insalubres o no acceso en totalidad). La pobreza influye directamente en la percepción de riesgos de las personas que se encuentran expuestas y en cómo se adaptan a los nuevos escenarios locales y globales. (CISSÉ *et al.* 2022. p. 1171).

-

Movilidad humana

Históricamente la movilidad humana se ha percibido como un medio estratégico de supervivencia, desarrollado a causa de necesidad de alimentos, de fuentes hídricas, unidad comunitaria e incluso por razones religiosas. En la actualidad, la movilidad humana es un derecho relacionado con el ejercicio de la libre circulación y residencia; de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (de ahora en adelante OIM), la movilidad humana tiene características entre las cuales se encuentran: ser un proceso humano; una expresión del ejercicio de un derecho humano (la libre circulación), ser multicausal, traspasar límites geográficos o políticos y la intención de residir en el lugar de destino por un periodo determinado, incluso, con vocación de permanencia (OIM 2012, pág. 18).

Sin embargo, la movilidad humana en muchos casos ocurre de forma contraria a la voluntad del individuo y puede darse de forma forzada por factores como la violencia, los conflictos armados, por desastres naturales repentinos e incluso por fenómenos ambientales de evolución lenta. En ese sentido, el último Informe Global sobre Desplazamiento Interno, que corresponde al año 2024 (de ahora en adelante GRID, por sus siglas en inglés), reporta que en el año 2023 hubo un total de 46.9 millones de personas desplazadas forzosamente, de las cuales un total de 20, 5 millones corresponden a desplazamientos internos por conflicto y violencia en los territorios y 26, 4 por desastres naturales repentinos (GRID 2024).

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

Figura No. 1. Desplazamientos internos por conflictos y desastres en 2023 (GRID 2024, p. 2).

Ahora bien, la movilidad humana también puede clasificarse como interna, cuando ocurre dentro de los límites de un Estado, o internacional, cuando implica el cruce de fronteras; en el marco de esta investigación, el análisis se centrará en los desplazamientos forzados. Para referirse a la movilidad forzada dentro de un Estado, se empleará el concepto de desplazamiento forzado interno; por su parte, el concepto de refugiados o solicitantes de asilo hará referencia a aquellas personas que se desplazan traspasando fronteras estatales y que requieren que en el estado de destino se les brinde protección internacional.

Si bien es cierto que la movilidad humana es un proceso complejo que tiene múltiples variables y de cuyo concepto se desprenden otras definiciones tales como la migración interna, la internacional, la migración regular e irregular, laboral, económica, los delitos transnacionales, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, personas en situación de vulnerabilidad, refugiados, entre otros, para efectos del presente estudio, se procederá a delimitar los conceptos y marcos normativos para la investigación, a saber: desplazado interno, refugiado y la conexión existente que tienen con el cambio climático.

El Cambio Climático y la Movilidad Humana

La OIM en su glosario de definiciones, nos propone 2 conceptos relacionados a saber:

Migrante por motivos ambientales: individuos o grupos que en virtud de la ocurrencia de un cambio (gradual o repentino) en el medio ambiente, abandonan forzosamente su hogar

de manera temporal o permanente, dirigiéndose a otras zonas ubicadas dentro del país o al extranjero, ya que dicho suceso afecta sustantivamente sus condiciones de vida (MELDE 2014).

Desplazado por motivos ambientales: individuos que se movilizan dentro del país de residencia o que se han visto obligados a traspasar fronteras internacionales en virtud del menoscabo o destrucción del medio ambiente, donde esta es la causa principal de su desplazamiento, más no la única. (MELDE 2014).

En el marco internacional, SOLÁ PARDELL (2012, p.47) citando a EL HINNAWI (1985) manifiesta que el concepto de refugiado medioambiental se entiende como el individuo que forzosamente ha abandonado (temporal o permanentemente) el lugar que habita, en virtud de un cambio físico, químico o biológico en el ambiente causado por factores naturales o humanos, que generan riesgos para su integridad y calidad de vida; cabe resaltar que la presente definición se realizó en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA – adelantado en el año de 1985 (SOLÁ PARDEL 2012).

Sin embargo, las personas sujetas a este tipo de flagelos no gozan de la misma protección que les asiste a los caracterizados en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, quienes tienen de posibilidad de solicitar asilo por motivos de persecución, discriminación o riesgo debido a su raza, sexo, ideología religiosa o política que puedan sufrir en su país de origen. Doctrinalmente, se ha considerado que la Convención no los incluye en su definición de refugiado ya que el factor ambiental requeriría conexión directa con uno de los factores enumerados en dicho Estatuto y también se ha considerado que usualmente este tipo de movimientos poblacionales se desarrollan dentro de las fronteras de un mismo estado (BORRÁS 2006).

Gracias a la adopción de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (que revisaremos más adelante), el desplazamiento por motivos ambientales o por catástrofes naturales obtuvo un desarrollo legal internacional, permitiendo diferenciarlos en su concepción del concepto de refugiado de la Convención de Ginebra, motivo por el cual procedemos a desarrollar una serie de antecedentes de normativa internacional a manera de contexto sobre la materia.

2.2. Desarrollo normativo en el ámbito internacional la movilidad humana forzada interna y transfronteriza (desplazados y refugiados).

Para una correcta caracterización del fenómeno de desplazamiento, es necesario esbozar en un primer momento el tratamiento que se le ha brindado por parte de la normativa en materia de derechos humanos a nivel global al concepto de refugiado y de asilo. La

*Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado
Colombiano con los Derechos Humanos*

Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 consagró en su artículo 14 (DUDH, art. 14) la garantía que le asiste a toda persona de buscar asilo en cualquier país y a disfrutar de él en casos de ser víctima de persecución.

Lo anterior brinda una base jurídico-normativa de carácter universal que sirve como fundamento para el desarrollo de esta temática en ordenamientos jurídicos estatales; de ahí la importancia de resaltar este ejercicio de carácter universal a pesar de que la realización del derecho que consagra sea de carácter nacional. De igual manera, consagra como derechos fundamentales el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, la garantía contra la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la garantía contra la esclavitud y la servidumbre, el reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la garantía contra las detenciones y los arrestos arbitrarios, la garantía contra las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia y el domicilio, derecho a la libertad de opinión y de expresión, derecho a la educación y el derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad, consagraciones que son inherentes al ser humano por su condición, y por ende, propios de su naturaleza, independientemente del régimen jurídico al que el individuo responda. Estas garantías son de suma importancia frente al fenómeno del desplazamiento y la migración, en la medida que su respeto es óbice para el diseño de políticas y normativas ulteriores, configurándose como un núcleo esencial para la protección de los refugiados (ACNUR, UNION INTERPARLAMENTARIA 2001.)

Complementariamente en la esfera internacional, existen otros dos componentes sustanciales en la consagración de los derechos humanos en referencia al refugio y el asilo, a saber: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que extiende su aplicación a los extranjeros y que, además, prohíbe la expulsión de una persona hacia un territorio en el cual corre el riesgo de ser sometido a tortura (principio de no devolución), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo contenido consagra garantías tales como atención médica, trabajo, educación para niños (entre otros), las cuales también tienen derecho las personas que se encuentren en calidad de refugiado en los países firmantes de dichos instrumentos (ACNUR- UNION INTERPARLAMENTARIA 2001).

Realizando un ejercicio historiográfico, RAMÓN TELLO (2016, p. 28) citando a ZOLSBERG, SUHRKE, AGUAYO (1989, pp. 18-27), manifiesta que, tras la crisis humanitaria generada por los eventos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional consideró imperante construir un marco normativo para regular la situación de las más de 20 millones de personas que ambos conflictos desplazaron de sus lugares de origen en procura de salvaguardar su vida. La Convención de 28 de octubre de 1933 sobre “La condición de los Refugiados Rusos, Armenios y asimilables” (en la cual se realiza un

primer acercamiento al concepto de non refoulement), el Arreglo Provisional relativo a la condición de los refugiados procedentes de Alemania de 1936 y su protocolo adicional de 1939, la Convención concerniente a la Condición de los refugiados procedentes de Alemania de 1938 son sus primeros ejemplos. Con la creación de organismos tales como la Sociedad de las Naciones desde el año 1921, la Organización de las Naciones Unidas (de ahora en adelante ONU o NU) en 1945 y la Organización Internacional de Refugiados del año 1946, se configura un primer marco para el tratamiento y manejo a esta problemática. (PEREZ BARAHONA 2003, p. 230).

Creada en su segundo periodo de sesiones celebrado a finales de 1946, la Organización Internacional de Refugiados recibió el mandato provisional de inscribir, proteger, reasentar y repatriar a los refugiados, los cuales provenían de aproximadamente 130 países de Europa Oriental apoyando a más de un millón de refugiados y más de 400 mil desplazados ubicados en sus países de origen (ODHNU 1993). Como consecuencia directa del contexto político propio de la postguerra, el prevencionismo internacional, y la ausencia de un financiamiento adecuado que permitiera operar a la organización para cumplir cabalmente con su mandato y objetivos, la comunidad internacional observó necesario reformular la estrategia de intervención sobre este fenómeno, con lo cual, desde el seno de las Naciones Unidas, se estructuró una figura que atendiera la temática del desplazamiento de población de una manera global e institucional, naciendo de esta manera el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR (ODHNU 1993, p. 3).

2.2.1. Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (antes denominada Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR).

Impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 319 A (IV) de 3 de diciembre de 1949, es uno de sus órganos subsidiarios y fue creada por un periodo inicial de tres años (término que desde entonces se ha venido prorrogando por 5 años hasta la actualidad), con la finalidad de procurar la protección, repatriación o inserción en las sociedades de destino, de las personas que se vieron obligadas a huir de su país de origen en Europa durante el periodo comprendido entre 1926 y 1951 (RAMÓN TELLO 2016). Su naturaleza es de carácter apolítica, enfocada en asuntos humanitarios y sociales cumpliendo un papel determinante en escenarios relacionados con los refugiados y la promoción y ratificación de convenios internacionales, adopción de medidas para mejorar su situación, apoyo en procesos de admisión en nuevos estados traslado y repatriación en los casos que se requiera, articulación interinstitucional con los gobiernos, sus organismos

especializados así como organizaciones privadas para coordinar sus esfuerzos (ODHNU 1993, p. 4)

Según TELLO (2016, p.29), en un primer momento esta figura se caracterizó por tratar de manera coyuntural los fenómenos de desplazamiento y los refugiados, concentrando su actuar en paliar las consecuencias de los mismos, más no abordando sus causas sustanciales, lo que en gran parte limitó su efectividad y eficacia. Consecuencia de lo anterior, para el año de 1951 se promulgó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los refugiados, instrumento que estudiaremos a continuación.

2.2.2. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se constituyó como el primer esfuerzo real para el tratamiento del fenómeno de los refugiados con una perspectiva global, a diferencia de sus antecesores creados en la época de la Sociedad de Naciones; a pesar de no recoger el derecho de asilo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entregando su competencia en los estados soberanos (PEREZ BARAHONA 2003, p. 230), define al refugiado en su artículo 1, numeral 2, como «toda persona que como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1º enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él» (ONU 1951).

La Convención establece normas para el correcto manejo de la población refugiada, los derechos que les asisten, su condición jurídica y sus deberes respecto del ordenamiento jurídico del lugar donde se encuentre. Así mismo, contempla principios y lineamientos importantes como la garantía de no discriminación, respeto a religión y cultura, condiciones dignas de vivienda, educación, asistencia pública, seguridad social, libertad de circulación, identificación, trabajo digno y bien remunerado, aplicación de gravámenes fiscales, transferencia de haberes, así como derecho de accesos a los tribunales (ODHNU 1993). Un punto a resaltar es la formulación de su principio más importante: la prohibición expresa de expulsión o devolución forzosa de personas que gocen del reconocimiento de la calidad de refugiado y que en sus países de origen puedan correr riesgos tanto su integridad como su vida, conocido como el principio de *non-refoulement* (ODHNU 1993, p. 33), el cual se emerge como una obligación estatal cuando se reconoce la condición de refugiado a un solicitante de

asilo y que se complementa con una serie de medidas adicionales tales como la repatriación voluntaria, integración local y el reasentamiento, buscando la garantía de los derechos humanos de los refugiados (SANCHEZ.2023).

Al observar que la migración y los refugiados no eran fenómenos de carácter transitorio, la Convención se complementó con la promulgación y adopción por parte de los estados miembros del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, instrumento que eliminó el requisito temporal (hechos sucedidos antes de 1951), pero mantuvo el requisito espacial en relación con los refugiados y su relación directa con hechos sucedidos en Segunda Guerra Mundial. (PEREZ BARAHONA 2003). Actualmente, ya no existe límite espacial para su aplicación.

Con la ausencia de los limitantes temporales y espaciales, el concepto de refugiado sufre una ampliación que viene acompañada de la mano de ciertos factores a considerar; uno de ellos consiste en el incremento en las cargas sobre los Estados receptores. Las migraciones van de la mano de un componente económico sustancial, y si bien algunas de ellas eran acogidas positivamente por los receptores, otra parte significativa de ellas generaban desestabilización en el campo socioeconómico e incremento de costos como consecuencia de propender su adecuado tratamiento; esto, dado el perfil de los migrantes, caracterizados por sus bajos recursos y falta de formación profesional y laboral, haciendo muy difícil su inserción en la nueva sociedad y en el mercado laboral (RAMÓN TELLO 2016).

La respuesta económica y de financiación del sistema para la atención de refugiados probó ser una medida que, si bien procuraba un mejor manejo de las consecuencias de la migración, no atendía la raíz problemática del mismo, situación que llevó a las Naciones Unidas a preguntarse sobre el origen de las migraciones forzadas internacionales en un intento de comprender con un enfoque más integral la ocurrencia de este fenómeno (RAMÓN TELLO 2016).

2.2.3. Hacia un nuevo enfoque.

Para solventar este obstáculo, la comunidad internacional se apoyó en el informe de 1981 de Sadruddin Aga Khan, Relator Especial sobre Derechos Humanos y Éxodos Masivos de las Naciones Unidas, en el cual no se realizó un estudio a profundidad en referencia al grado de responsabilidad que le asiste al estado generador del éxodo, ni a las exigencias que la comunidad internacional pueda realizarle, enfocándose en enunciar un listado de factores que incidían en la población para abandonar un país determinado (SANCHEZ 2007). En su informe el relator expone las causas para la ocurrencia de las migraciones transnacionales en el siguiente orden (RAMON TELLO 2016): la ausencia de oportunidades económicas; la

*Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado
Colombiano con los Derechos Humanos*

asistencia internacional y finalmente la sistemática violación de derechos humanos y situaciones de violencia.

Con lo anterior, se identificó que una de las razones por las que la gente migra desde su país de origen se encuentra directamente ligada a la presencia de asistencialismo internacional en los países receptores, lo que conllevó a reformular el esfuerzo de la comunidad internacional para el tratamiento de la problemática; el informe propone reforzar los mecanismos humanitarios en los países de origen, como un medio de disuasión que evite la migración y éxodos masivos de población, sin hacer énfasis en el papel que la comunidad internacional debe jugar para garantizar la dignidad de las personas que se ven obligadas a huir de su país de origen (SANCHEZ 2007).

En ese orden de ideas, RAMÓN TELLO (2016) citando a SANCHEZ (2007), concluye que las Naciones Unidas estructuraron una nueva manera de abordar el fenómeno de la migración transfronteriza gracias al planteamiento realizado por parte de Aga Khan respecto a la necesidad de reenfocar la asistencia internacional, para que no se preste desde los países receptores, sino desde los países de origen de los migrantes, como una medida para detener los flujos migratorios transfronterizos, aunado al establecimiento de un sistema de alerta temprana de cara a los éxodos masivos (mas no frente a potenciales situaciones de vulneración masiva de derechos humanos). Esta nueva postura se fortaleció a partir de la publicación del Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para Evitar Nuevas Corrientes de Refugiados, elaborado a partir de la recomendación realizada por la República Federal de Alemania ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980 y aprobado mediante Resolución de la Asamblea General de ONU con No.41/70, realizando un análisis de la migración transfronteriza desde enfoques de seguridad y coexistencia pacífica de una manera mucho más prevencionista respecto al trabajo realizado por Aga Khan, especificando la obligación que tienen los estados de no generar éxodos transfronterizos en virtud de del principio *sic utere tuo ut alienum non laedas*, establecido por el Tribunal Internacional de Justicia en el caso Canal de Corfú, según el cual, un estado no tiene por qué sufrir molestias causadas por hechos que tienen lugar en el territorio de otro. (SANCHEZ 2007).

Con lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas llegó a la conclusión que era necesario gestionar de manera diferente los flujos migratorios, procurando la paz y la seguridad internacional, con lo cual, se procuró un sistema en el cual la garantía de los derechos de los que huyen recayera sobre el estado de origen y disponiendo de una serie de obligaciones y consecuencias que deben asumir los Estados responsables de las migraciones, sea por comisión o por omisión. Los fundamentos para esbozar esta postura se centraron en postulados del Derecho internacional de Refugiados, Derecho Internacional de

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, así como el concepto de soberanía estatal, que incluye la responsabilidad que tiene cada Estado de garantizar el bienestar de su población (SANCHEZ 2007). Desde la década de 1990, los estados empezaron a enfocar sus esfuerzos en evitar que las masas migrantes, crucen fronteras e ingresen a su territorio, potenciando el desarrollo de la asistencia a comunidades desplazadas internas in situ apoyados por una nueva tipo política de la agenda internacional en la materia (SANCHEZ 2007).

2.2.4. El Representante del Secretario General para los Desplazados Internos y los Principios Rectores del desplazamiento.

Bajo la premisa de coexistencia entre el nuevo enfoque de atención de desplazamiento interno y del sistema antiguo de gestión de refugio, donde los dos procuran desde enfoques diferentes complementarse en la atención de la problemática del desplazamiento y la migración, la ONU estableció dos líneas de acción a saber: primero, la ampliación del mandato del ACNUR para cumplir con su labor asistencial a poblaciones en riesgo de sufrir desplazamiento y ser solicitantes de refugio; y segundo, la creación de la figura del Representante del Secretario General para los Desplazados Internos, designando para tal calidad a Francis Deng, cuyo papel fue determinante en la definición, estructuración y caracterización del concepto de desplazado interno que se adoptaría en el marco de la comunidad internacional, tal como lo describe RAMÓN TELLO (2016, p. 32), citando a Vidal (2007). Sustentando su informe en seis pilares de actuación³, Deng determinó que, en su gran mayoría, los desplazamientos forzados internos encontraban su causa principal en el conflicto armado, en un momento en el cual las cifras de desplazamiento interno a nivel global ascendían a aproximadamente 25 millones de personas. Consecuencialmente, para el abordaje de esta problemática en crecimiento, en el año de 1998 nacieron los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos, un total de 30 principios que procuraron establecer los derechos y obligaciones base para la protección y asistencia de la población víctima de este flagelo durante las etapas que componen en proceso migratorio: prevención, desplazamiento y solución, donde esta última comprende proceso de retorno, reasentamiento y reintegración (RAMÓN TELLO, 2016) y (DENG, F. 1998). Estos principios definen como desplazado interno a «las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como

³ «Defensa y concienciación; elaboración y promoción del marco normativo a nivel regional, universal y nacional; evaluación continua de los arreglos institucionales; dedicación a situaciones específicas y diálogo con los gobiernos; creación de capacidades locales mediante la cooperación con los agentes nacionales y locales; y realización continua de estudios sobre desplazamiento y las políticas elaboradas al respecto a nivel nacional e internacional» (SANCHEZ, 2007, p123) y (DENG, F, 1998)

resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida» (DENG, F. 1998, p. 5).

Igualmente, diseñaron un modelo de atención al desplazamiento interno a partir del establecimiento de responsabilidades al estado donde se presenta el fenómeno, situación en la cual la comunidad internacional puede prestar asistencia, pero no es la responsable directa de su atención. De esta forma, las autoridades nacionales tienen la responsabilidad primaria frente a la ocurrencia de este tipo de hechos, mientras que la comunidad internacional adquiere un papel subsidiario al respecto, actuando cuando el estado no se encuentre en capacidad de hacerle frente al desplazamiento que sucede en su territorio. Según los principios 3, 4 y 9, deben incorporarse enfoques diferenciales para su correcta gestión, en virtud de las características de los miembros de la población víctima de desplazamiento (niños, grupos indígenas, adultos mayores, madres cabeza de familia etc). (DENG, F. 1998) y (RAMÓN TELLO 2016).

Los principios rectores establecen obligaciones y derechos que deben garantizarse a la población víctima de desplazamiento interno, más no son de carácter vinculante, por lo cual pueden ser asimilados a una guía que los Estados pueden adoptar para abordar este tipo de problemáticas. Sin embargo, al desarrollar derechos preexistentes que se encuentran en instrumentos que si son vinculantes a los Estados⁴, los principios gozan de un reconocimiento jurídico específico por parte de la comunidad internacional, que los enmarca en lo que se conoce como *soft law*, característica que permitió que el contenido de estos principios pudiera ser difundido de una manera más ágil y pragmática en los ordenamientos jurídicos estatales que requieran de los mismos, siendo pocos los Estados⁵ que no se encuentran de acuerdo con su contenido e implementación (RAMON TELLO 2016).

2.2.5 Los Principios Pinheiro.

Aprobados en el año 2005 por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, versan sobre el derecho que tienen a la restitución de las viviendas y del patrimonio los refugiados y las víctimas de desplazamiento, asistiendo a todos los actores tanto nacionales como internacionales que puedan ser

⁴ Como ejemplo encontramos la protección del derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de la esclavitud, garantía de derechos religiosos y las necesidades de subsistencia que permitan una vida digna de la persona y el grupo poblacional RAMON TELLO (2016) citando a Vidal (2007).

⁵ Es el caso de India, donde se consideraron inadecuados los principios para abordar desplazamientos internos derivados de proyectos de infraestructura RAMON TELLO (2016).

competentes en la materia, basando su consagración en una serie de principios generales como el derecho a la no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, protección contra el desplazamiento, intimidad y respeto al hogar, disfrute pacífico de los bienes, vivienda adecuada y libertad de circulación.

Partiendo de la anterior fundamentación, consagra el derecho que los refugiados y desplazados tienen a regresar de manera voluntaria a su lugar de origen, siempre y cuando dicho retorno se realice bajo condiciones de seguridad y dignidad, procurando la adopción de medidas estratégicas por parte de instituciones nacionales, departamentales y municipales, en cuya toma de decisiones deben participar las comunidades y personas vulneradas; su finalidad debe enmarcarse en la construcción de un proyecto de vida adecuado a las nuevas necesidades, adaptado a la nueva realidad, encaminado hacia la progresiva superación de obstáculos y dificultades que puedan presentarse así como en procurar brindar unas mejores condiciones de vida en comparación a las preexistentes al fenómeno que dio origen al desplazamiento o migración.

Un claro ejemplo de la materialización de estos principios en la escena estatal se encuentra en el régimen legislativo colombiano, puntualmente en la Ley 1448 de 2011, denominada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la cual establece una serie de disposiciones para atender, asistir, reparar y proteger a las víctimas de desplazamiento forzado por conflicto armado, que se hacen efectivas mediante la instauración y desarrollo de una serie de procedimientos judiciales y administrativos que buscan como principal fin el retorno de la población a los sitios de los cuales fue desplazada (buscando respetar el arraigo a la tierra y la retoma de plan de vida) o subsidiariamente su reubicación o indemnización; todo esto acompañado de una serie de medidas de corte social, económico, individual y colectivo (por ejemplo: construcción de centros educativos, acceso a alumbrado público y distritos de riego), que garanticen la reparación integral y la no repetición de los ciclos de violencia que causaron su victimización.

2.2.6 El Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018⁶.

Este pacto es el resultado de años de trabajo adelantado por parte de ACNUR, estados miembros de la ONU, personas refugiadas, sociedad civil, sector privado y voces expertas, constituyéndose como un marco para el manejo de responsabilidades desde la comunidad internacional hacia los estados nacionales en aras de encontrar soluciones a la problemática actual que afrontan los humanos en situación de movilidad. Igualmente, funciona como guía

⁶ Adoptado mediante la resolución de 17 de diciembre de 2018, A/RES/73/151, 10 de enero de 2019 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

de acción para gobiernos, organizaciones internacionales y para que todo interesado garantice que las comunidades de acogida reciban el apoyo necesario para adelantar dicha función y así propender por un establecimiento pacífico y libre del mayor número de dificultades posible para los próximos refugiados (ACNUR 2024).

Entre sus principios rectores encontramos el de humanidad, solidaridad internacional, neutralidad, imparcialidad, independencia, apoliticidad entre otros, sustentando su contenido en el régimen internacional de protección de refugiados, que a su vez gira alrededor del principio de no devolución, desarrollado por la convención de 1951 y el protocolo adicional de 1967 (ONU 2018). Sus objetivos son los siguientes: «i) aliviar las presiones sobre los países de acogida; ii) promover la autosuficiencia de los refugiados; iii) ampliar el acceso a las soluciones que impliquen a terceros países y; iv) favorecer en los países de origen condiciones que propicien un retorno en condiciones de seguridad y dignidad.» (ONU 2018, p12).

Como parte de sus consideraciones, ACNUR manifiesta que el pacto mundial y la protección y asistencia de refugiados requieren acompañamiento internacional y estatal mediante el diseño de medidas específicas que atiendan sus causas, entre las cuales resaltan las relacionadas con el clima, la degradación ambiental y desastres naturales. Los factores climáticos cada vez son más frecuentes cuando se indaga sobre el origen de los movimientos y desplazamientos humanos; la adopción de medidas tempranas debe realizarse con un enfoque holístico, donde cooperen actores de los ámbitos políticos, humanitario, económico y de desarrollo (ACNUR 2024).

Finalmente, requiere a los estados para reforzar la toma de medidas de prevención y resolución de conflictos en aras de minimizar las causas del éxodo de personas con el fin de evitar contextos de movimientos de refugiados a gran escala; proteger los derechos humanos de las poblaciones independiente del contexto en el que se encuentran, procurando combatir los abusos, explotación y discriminación de los individuos que la componen, por cualquier causa o motivo. Igualmente realiza un llamado a la comunidad internacional para que desarrolle y secunde iniciativas que busquen aliviar y reducir la pobreza, disminuir y mitigar el riesgo de desastres y que brinden oportunidades de desarrollo a los países de origen mediante estrategias de asistencia, en estricta observancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y todo marco normativo que se considere pertinente (ACNUR 2024).

En conclusión, el desplazamiento como problemática, en sus orígenes fue gestionado a partir de su connotación transfronteriza, caracterizándose por el éxodo masivo de personas concomitante y también consecuente a los sucesos de la segunda guerra mundial en Europa. Dicho contexto, conllevó a que su disposición y tratamiento normativo se realizara mediante la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, instrumento limitado en su

temporalidad y espacialidad que permitió el tratamiento de dicho fenómeno a nivel regional. Con la adopción del Protocolo de 1967, dichas limitantes se difuminaron para dar paso a un instrumento con un enfoque asistencial mucho más global, pero, donde la comunidad internacional se afectó gravemente debido a las cargas financieras que conllevaban la atención de la población que buscaba refugio en territorios diferentes a los del estado expulsor.

Esta situación conllevó a un cambio en la estrategia internacional para el manejo de este flagelo. Con la elaboración de los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos y de los Principios Pinheiro, se consolidó la responsabilidad de cada estado para garantizar los derechos de la población desplazada que se encuentre en su jurisdicción, otorgando a la comunidad internacional un papel de asesoría asistencialista de carácter subsidiario. Los dos modelos conviven actualmente, procurando complementarse y nutrirse de las experiencias que cada uno recoge a lo largo de su aplicación en distintos escenarios globales. Sin embargo, la problemática ambiental derivada del Cambio Climático, la variabilidad de temperatura y los desastres naturales no encuentran un desarrollo específico y de relevancia como causa de estos flagelos.

2.3. Regulación de los Estados referente al cambio climático y los desastres naturales provocados por la actividad humana en el ámbito internacional.

El derecho internacional ambiental es relevante para el estudio sobre los refugiados ambientales y los desplazados internos por causas climáticas, ya que establece un marco sobre la normativa relacionada con los desastres naturales de causa antropogénico. A pesar de que la preocupación por el ambiente, el desarrollo sostenible y el cuidado de las próximas generaciones en relación con el cambio climático empezó a tomar relevancia a mediados del siglo XX, el derecho internacional ambiental se presentó de forma reactiva frente a los efectos adversos del actuar del hombre en los ecosistemas, y no como medidas de prevención para posibles catástrofes causadas por el impacto de la explotación y el uso inadecuado de los recursos naturales en la naturaleza.

Entre los primeros instrumentos internacionales relacionados en la materia se encuentra el Convenio relativo a la Preservación de la Fauna y la Flora en su Estado Natural de 1933 y la Convención sobre la Protección de la Naturaleza y la Preservación de la Vida Silvestre en el hemisferio occidental en 1940. A pesar de su importancia global, estos convenios no tuvieron repercusión en el ámbito internacional, en tanto son declaraciones no vinculantes, parte del ya mencionado *soft law*. Ahora bien, a pesar de que la protección al medio ambiente no fue un tema incluido en la Carta de Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social medió para realizar la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre la

*Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado
Colombiano con los Derechos Humanos*

Conservación y Utilización de Recursos en 1949, tan sólo 4 años luego de haber sido constituida la Organización de Naciones Unidas por medio de su Carta de Organización. En ese sentido, la ONU ha sido un referente en temas de protección, conservación y preservación del medio ambiente, y ha servido como foro para articular esfuerzos en la comunidad internacional en pro de este asunto.

En 1972 se marcó un hito en el derecho internacional ambiental cuando la Asamblea General de la ONU convocó la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano. Esta fue la primera conferencia internacional relativa a asuntos ambientales, cuyo resultado consistió en el establecimiento de la Declaración de Estocolmo, contentiva de 26 principios y 7 declaraciones sobre medio ambiente y desarrollo, que tienen como finalidad guiar a los gobiernos en la preservación y mejora del medio ambiente. Este foro presentó por primera vez la degradación del medio ambiente como asunto a tratar en la agenda de los principales gobiernos mundiales. Adicional a esto, como resultado de esta conferencia se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (de ahora en adelante PNUMA).

A pesar de que el principal objetivo de esta conferencia consistía en «constituir un medio práctico de fomentar la actuación de los gobiernos y de las organizaciones internacionales encaminadas a proteger y mejorar el medio humano y proporcionar directrices para esa actuación y, con la cooperación internacional, corregir e impedir el menoscabo de dicho medio, teniendo presente que es muy importante hacer que los países en desarrollo puedan impedir que surjan problemas de ese tipo [...]» (CNUMH 1989, p. 51), no se abordó el tema de la afectación de la población desplazada a causa de los estragos causados por los catástrofes naturales sobre la vida humana. Hasta esta fecha, la movilidad humana relacionada con el Cambio Climático no era mencionada como un factor de causa del desplazamiento desde los países de origen, por lo cual, no existía una normativa específica que hablara acerca de los derechos humanos de los desplazados o refugiados climáticos. La relación entre el derecho internacional ambiental y el derecho internacional de los derechos humanos de los refugiados no se había relacionado en un punto intermedio o conexión.

Diez años después, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Carta Mundial de la Naturaleza, que cambió el discurso en torno a la protección del medio ambiente, de un enfoque antropocéntrico hacia la dependencia de la especie humana a los sistemas naturales. Como principios establece el respeto a la naturaleza, la no amenaza a la viabilidad genética de la tierra y la protección de la naturaleza de guerras y otros actos del hombre (AGNU 1982). Posterior a ello, y en el marco de las acciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (de ahora en adelante CNUMAD), en 1992 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro, la cual tuvo como resultado la intervención de los

estados en temas de análisis de patrones de producción en los cuales se usan componentes tóxicos (como por ejemplo el plomo en la gasolina), los residuos contaminantes, fuentes alternativas de energía, la escasez de agua y el apoyo al transporte público para evitar problemas en la salud debido a la contaminación. Adicional de esto, se adoptó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el cual se establecieron directrices y principios de importancia global, que tendrían un protagonismo fundamental en las décadas venideras en relación con las obligaciones y deberes estatales respecto de las acciones humanas y empresariales que afectan el medio ambiente. Dentro de estos principios se encuentran el de responsabilidades compartidas pero diferenciadas; el principio de precaución; principio contaminador-pagador y el desarrollo sostenible, considerando las esferas sociales, económicas y la protección ambiental, las cuales son las bases de los actuales compromisos relacionados con la protección y preservación del medio ambiente (CNUMAD 1992).

Entre otros instrumentos resultado de esta Conferencia, se adoptó la Agenda 21, como programa de acción para luchar contra el desgaste de los recursos naturales; el Convenio sobre la Diversidad Biológica, relacionado con la conservación de la diversidad genética, de especies y ecosistemas, que buscaba equilibrar los beneficios obtenidos con el desarrollo de la biotecnología y el sacrificio de la naturaleza para conseguir dicho objetivo; y finalmente, se estableció la Declaración de Principios sobre el Manejo Sustentable de los Bosques.

En el mismo año de 1992, se estableció la CMNUCC, que consiste en un acuerdo fundamental, cuyo propósito es la estabilización de las concentraciones de gases causantes del efecto invernadero en la atmósfera. Este espacio fue y sigue siendo fundamental para que expertos, científicos, representantes de la sociedad civil y agentes estatales encuentren un escenario para discutir y llegar acuerdos sobre cómo se deben manejar los orígenes y consecuencias del cambio climático en el globo y sus afectaciones en la humanidad. Además, este foro sirve como espacio para llevar a cabo conferencias en donde se desarrollan instrumentos fundamentales, tales como el Protocolo de Kioto y las COP, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) como tratados internacionales especializados en la materia.

Ahora bien, como primera conferencia del siglo XXI, se llevó a cabo en África otra versión de las conocidas cumbres de la tierra, en la cual se abarcó principalmente el desarrollo sostenible. Su propósito consistía en realizar un programa de acción en torno a la lucha contra la pobreza, la miseria, manejo del consumo de los recursos naturales, la globalización y el cumplimiento de los derechos humanos en torno a la gestión de lo referente al medio ambiente. Esta conferencia es importante para el tema del cambio climático y sus consecuencias adversas, ya que por primera vez se insta a los países a adquirir compromisos medibles. Además, en este año se reconoció que los efectos del cambio climático repercuten

*Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado
Colombiano con los Derechos Humanos*

de forma diferenciada en personas en situación de pobreza extrema, debido a que son quienes tienen menos posibilidades de adaptarse a los nuevos retos que la variabilidad climática conlleva. Lo anterior sería ratificado con posterioridad por la comunidad internacional al momento de hablar acerca de los desplazamientos ambientales, pues el mismo Consejo de Derechos Humanos de NU ha establecido que la pobreza es un factor determinante al momento de abordar la problemática, en cuanto a que el reasentamiento de la población puede llevarse a cabo sin la planeación adecuada, careciendo de servicios públicos y en lugares donde pueden correr riesgo de victimización doble por la misma causa, debido a la estructura y el suelo de dichos lugares (Consejo de Derechos Humanos, 2019).

En dicho espacio se declaró que «[h]ace 30 años, en Estocolmo, nos pusimos de acuerdo sobre en que era apremiante la necesidad de abordar el problema del deterioro ambiental. Hace 10 años, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, convinimos en que la protección del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico eran fundamentales para lograr el desarrollo sostenible basado en los principios de Río. Para alcanzar este objetivo, aprobamos un programa de alcance mundial titulado “Programa 21” y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a los cuales reafirmamos hoy nuestra adhesión. La Conferencia de Río constituyó un hito importante que permitió establecer un nuevo plan de acción para el desarrollo sostenible» (AGNU 2002).

Es importante indicar que, para esta primera década del siglo XXI, la doctrina ya empezaba a estudiar y definir el concepto de desplazado ambiental. Por ejemplo, para el año 2006 en Iberoamérica, BORRAS (2006) empezaba a estudiar lo dicho en los años 80's sobre la definición de Essam El-Hinnawi respecto al desplazado por causas ambientales, en sus estudios en el Programa de Naciones Unidas sobre el medio ambiente (EL-HINNAWI, 1985). Al respecto, se clasificó a la población que ha sido desplazada por factores ambientales en tres: i) Los desplazados ambientales se desplazan de forma temporal, debido a que catástrofes naturales han afectado su “hábitat”, y que retornaran a sus domicilios una vez haya pasado esta afectación; ii) Los desplazados ambientales que se desplazan de forma permanente, debido a que su lugar de origen ha sufrido afectaciones importantes que dificulta o elimina su forma de vivir y la de su núcleo familiar y; iii) Los desplazados ambientales que cambian de forma permanente su residencia debido a que su lugar de origen ya no cuenta con recursos y capacidad para proveer una subsistencia mínima, a causa de la degradación de los recursos naturales.

Así las cosas, es claro que para la comunidad académica ya hacía parte de una preocupación a nivel global las personas desplazadas por causas ambientales. Mientras tanto,

la Asamblea General de Naciones Unidas seguía reuniendo esfuerzos para hacer comprender a los Estados de los riesgos de ignorar las consecuencias negativas que implica el cambio climático y el actuar desconsiderado de la humanidad frente a los recursos naturales. Dentro de los esfuerzos realizados por la ONU, en la Cumbre Mundial de Río de Janeiro de 2012, se realizó una nueva invitación extensa a los Estados, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales a sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad. Los temas principales consistieron en el fortalecimiento de los compromisos políticos en favor del desarrollo sustentable, el balance de los avances y dificultades vinculadas a la implementación de esta meta y las respuestas a los nuevos desafíos emergentes de la sociedad. Adicional a lo anterior, hubo dos cuestiones transversales a estos temas, que constituyeron los ejes centrales de la agenda de la Cumbre, las cuales fueron el establecimiento de una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la erradicación de la pobreza y la creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable. A pesar de que para esta fecha era obvia la relación entre la degradación ambiental y la migración forzada a causa de desastres naturales y la pobreza, aún no existía jurídicamente el concepto de protección internacional a causa del cambio climático, así como tampoco existía en el debate jurídico la categoría de desplazados o refugiados ambientales, tan sólo era una propuesta de la doctrina. En consecuencia, las personas que se desplazan forzosamente debido a causas climáticas suelen ser clasificadas como migrantes económicos, especialmente en países desarrollados. Esto limita el reconocimiento de sus derechos y genera mayores obstáculos para su protección, lo que se refleja en el rechazo sistemático de sus solicitudes de asilo (BONCOUR 2009, p. 4).

Por su parte, el Acuerdo de París (2015) fue un intento tímido de solicitar al Comité Ejecutivo del Mecanismo de Varsovia elaborar recomendaciones para, entre otras cosas, afrontar los desplazamientos relacionados con las consecuencias del cambio climático. Cabe aclarar que el Mecanismo de Varsovia es un instrumento que a la fecha sigue vigente y tiene como fin equilibrar las pérdidas y daños asociados con el cambio climático, por medio de soluciones financieras y técnicas que involucra la responsabilidad de los Estados más contaminantes hacia los países más vulnerables, conforme al principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Su adopción se dio en la CMNUC en 2013 mediante la COP19 (ONU, 2024a). A pesar de lo llamativo e innovador del Acuerdo de París, este intento de materializar garantías financieras y de voluntad política en torno al cambio climático, no se obtuvo ninguna otra consideración sobre los refugiados o desplazados ambientales.

Para la fecha era claro que las conclusiones científicas tendían a señalar que el cambio climático tendría un efecto negativo en la forma de vivir, lo que conllevaría a desastres naturales y fenómenos de lenta evolución que forzarían a las personas a desplazarse, para

*Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado
Colombiano con los Derechos Humanos*

salvaguardar sus vidas y las de sus familias. Las amenazas del cambio climático que repercuten directamente en la movilidad humana van desde el desabastecimiento de alimentos, afectación de cultivos, acceso al agua, afectación a la infraestructura tanto en zonas urbanas como rurales por medio de deslizamiento de tierras, salinización de los suelos, desertificación, aumento del nivel del mar, además de catástrofes naturales a causa del actuar humano (IPCC 1990). No fue hasta 2004, debido al tsunami del 26 de diciembre de tal año, que ha sido reconocido como uno de los desastres naturales más catastróficos de la historia (RODRIGUEZ 2024), que se activaron las alertas en la comunidad internacional, sin embargo, el enfoque no sería el esperado por los expertos en materia de movilidad humana, dado que se direccionó entorno a la gestión del riesgo y no con un enfoque de derechos humanos. Esta tendencia a abordar los desplazamientos internos e internacionales por factores climáticos desde la gestión del riesgo y no desde los derechos humanos sería una solución inmediata preferible a los Estados por su alcance a corto plazo, sin embargo, estos lineamientos no abordan de forma integral las necesidades de la población cuyos derechos han sido vulnerados y cuyas soluciones deben plantearse a largo plazo, con base en los principios de reparación, solidaridad y responsabilidad estatal.

Poco menos de un año después de este desastre que sacudió y llamó la atención de varios estados llamándolos a la cooperación, el Representante Especial del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos informó que los principios rectores aplicables a los desplazamientos internos son también aplicables a situaciones de desastres naturales y que «es necesario que la comunidad internacional se prepare mejor para abordar los problemas que plantean los desastres naturales en cuanto a los derechos humanos» (AGNU 2005a, pág. 15). Entre los hallazgos que fueron reportados a la comunidad internacional, se encontró que la discriminación y las violaciones a los DESC se acentuaban en los casos de desplazamientos forzados debido a desastres naturales. Adicional a esto, se reconoció que los desastres naturales, debido a su imprevisibilidad y magnitud, se exponen como un problema para el cumplimiento de la responsabilidad de los Estados frente a la población que se desplaza por estas causas.

Lo anterior cobra sentido particularmente en la primera década del siglo XXI, considerando que los acercamientos al tema de los desplazados internos por causas del cambio climático habían sido tímidos, por no indicar que casi nulos. La lupa sobre los desplazamientos internos forzados se había enfocado en las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y no sobre las posibilidades de que esto pudiera tener como causa un desastre natural. Infortunadamente, tuvo que ocurrir una catástrofe con implicaciones de más de 300.000 personas fallecidas, aproximadamente 500.00 heridos, entre 1 millón de personas desplazadas dentro del país y una cifra inestimable de personas desaparecidas y

otros afectados (AGNU 2005a, p. 15), para que la comunidad internacional reaccionara y recordara que las catástrofes naturales también son un motivo y resultado de los desplazamientos internos.

Es importante en este punto considerar que los desplazamientos por motivos de catástrofes o desastres naturales sólo habían sido reconocidos en la normativa internacional como desplazamientos internos y no transnacionales, por lo cual para tal fecha no se había contemplado la posibilidad de que los “migrantes ambientales” pudieran ser reconocidos como personas con necesidades de protección internacional, y por lo tanto, no podrían ser tomados en consideración para posibles solicitudes de refugio en los Estados, lo que se presentaba como “un problema de orden público y humanitario en el contexto mundial, regional e interno” (Miranda 2022, p. 10).

No fue hasta el año 2010 que el tema de desplazados internos por causas naturales tuvo un avance significativo, debido a la aprobación de las Directrices Operacionales sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales (ONU 2010, p. 5). Estas directrices fueron aprobadas por el Comité Permanente entre organismos en octubre de 2010 y son una gran herramienta especializada que da luces a los Estados sobre la protección de los derechos más afectados en casos de desastres naturales. Esta guía orienta sobre temas que antes habían sido ignorados o sobre los cuales se había situado una atención mínima, tales como la protección contra la separación familiar, las familias o comunidades de acogida y el acceso a bienes y servicios humanitarios. A partir de este momento, la acogida de este nuevo panorama que hizo notar la desprotección de los desplazados ambientales sería de atención para la comunidad internacional, especialmente para organismos como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien había con anterioridad centrado su atención a la relación de los desplazamientos forzados y refugiados por causas de violencia en regímenes dictatoriales o en situaciones de vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario.

De forma paralela a esta revelación en el ámbito internacional, en México se llevaban cabo los denominados Acuerdos de Cancún, en el marco de la COP 16. Estos instrumentos resaltaron la obligación de los Estados a adaptar medidas para mejorar la articulación en lo relacionado a la migración a causa de factores relacionados con el cambio climático a nivel nacional, regional e internacional. Esto reviste especial relevancia, ya que constituyó la primera ocasión, dentro del marco normativo internacional en materia ambiental, en la que se instó a los Estados a adoptar medidas y a implementar estrategias para abordar los desplazamientos causados por factores ambientales. (ONU 2011, p. 5).

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

Los próximos 5 años estarían caracterizados por esfuerzos en estabilizar la normativa relacionada con la mitigación y adaptación de la humanidad al cambio climático. En Cancún se establecieron compromisos y mecanismos que denotan la voluntad política de tomar acción, como el Comité de adaptación, que en la actualidad cuenta con un plan de acción en ejecución (2022-2024); el Fondo Verde para el clima, que tiene como finalidad ser la estrategia de financiamiento a largo plazo para ayudar a los países en desarrollo a ser objeto de apoyo económico por parte de países desarrollados, quienes son los mayores emisores de sustancias que afectan el medio ambiente; el Mecanismo Tecnológico, que tiene dos componentes: el Comité Ejecutivo de Tecnología y el Centro y Red de Tecnología del Clima que tienen como fin avanzar en métodos alternativos de progreso para el bien de la humanidad. Los acuerdos alcanzados en Cancún también establecieron acciones orientadas a fortalecer la implementación de compromisos previos. Un ejemplo de ello es el mecanismo de financiación de inicio rápido, que facilita el acceso a recursos para países vulnerables en el marco de los compromisos adquiridos en anteriores Conferencias de las Partes (COP) respecto a inversiones destinadas a la protección ambiental. Asimismo, en este encuentro se solicitó a los Estados parte del Protocolo de Kioto la presentación de informes sobre la deforestación en sus territorios. Sin duda, este espacio resultó fundamental para la supervisión y verificación del cumplimiento de los compromisos estatales.

Por otro lado, el Mecanismo de Daños de Varsovia y la Cumbre de la Tierra de 2012 representaron hitos clave en la evolución de la gobernanza climática. Estos espacios no solo avanzaron en la adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático provocados por la humanidad, sino que también incorporaron un enfoque específico en la gestión de pérdidas y daños. Además, establecieron mecanismos para la evaluación de avances y desafíos, así como para fortalecer la rendición de cuentas respecto a los compromisos asumidos en conferencias previas y en el marco de la cooperación internacional en materia ambiental.

A pesar de estos avances, la implementación del Fondo Verde para el Clima y del Mecanismo de Daños de Varsovia se dio de manera tardía, debido a las dificultades para alcanzar consensos entre los Estados respecto a la asignación de responsabilidades y la financiación de los daños climáticos. Su posterior inclusión como instrumentos con implicaciones financieras y obligaciones vinculantes generó preocupación, especialmente porque sus costos y responsabilidades no se traducían necesariamente en beneficios directos para la soberanía de los países que más contribuyeran.

Ahora bien, retomando la cúspide de los encuentros relacionados con la normativa internacional ambiental en 2015 con el Acuerdo de París, en donde se hizo un llamado

explícito a afrontar los casos de desplazamientos forzados por causas ambientales (ONU 2015, p. 9), sin implicar compromisos u obligaciones estatales; es importante relacionar que para este mismo año se habrían pactado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la Agenda 2030, que pretenden ser una extensión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, acordados en el año 2000. Estos objetivos no tuvieron un balance positivo para su revisión en 2015, razón por la cual se decidió su extensión mediante los ODS, cuyo objetivo No. 13 se denomina como “Acción por el Clima” implica acciones urgentes para la emergencia climática y sus consecuencias, que afectan a la humanidad entera, sin importar ubicación geográfica, factores sociales, políticos o económicos. Entre las metas de este objetivo específico está el fortalecimiento de la capacidad de adaptación, resiliencia frente a desastres naturales, incorporación de medidas en políticas y planes en los Estados miembros, incluyendo programas de educación y sensibilización, y la priorización de países y grupos vulnerables que se encuentran en desventaja y sufren las consecuencias de las emisiones y contaminación de los países desarrollados (ONU 2015a, p. 26).

Los avances de las primeras décadas del siglo XXI en la regulación del actuar estatal frente al cambio climático son un resultado de los esfuerzos científicos y de panelistas especializados que, desde los años 90, advertían sobre sus implicaciones. Estas incluyen los desplazamientos forzados provocados por desastres naturales, como inundaciones, sequías, corrimientos de tierras, tsunamis, huracanes y fenómenos climáticos extremos, así como la afectación de medios de vida esenciales, como la agricultura y la pesca, y el impacto en las dinámicas sociales, económicas y culturales en islas y zonas costeras (IPCC 1990-2014). Estos avances supusieron un cambio en la perspectiva internacional respecto de los desplazamientos (internos y transfronterizos) causados por el cambio climático. Sin embargo, tanto el Acuerdo de Cancún como el Acuerdo de París, junto con los mecanismos destinados a su implementación, resultaron insuficientes para visibilizar el vínculo entre estos desplazamientos y la grave afectación a los derechos humanos de esta población en situación de vulnerabilidad.

En consecuencia, los derechos de los migrantes ‘ambientales’—quienes, además, enfrentan condiciones de vulnerabilidad acentuada, como adultos mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad o aquellas con múltiples factores de riesgo (desplazadas tanto por razones ambientales como por violencia)—siguen siendo desprotegidos. La respuesta internacional prioriza a quienes solicitan refugio bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario o por persecución y discriminación en sus países de origen, dejando en gran medida ignoradas las necesidades básicas de quienes se desplazan por motivos ambientales

No se puede desconocer que, desde la primera década del siglo XXI, el desarrollo normativo y la creciente preocupación global por la emergencia climática han avanzado progresivamente, traduciéndose en decisiones que incorporan la responsabilidad estatal en materia ambiental. Sin embargo, estos avances han resultado insuficientes y lentos para garantizar la protección efectiva de los migrantes ambientales, además de omitir las necesidades específicas de grupos que requieren especial protección.

En este sentido, es innegable que los colectivos étnicos, particularmente los pueblos indígenas y afrodescendientes, mantienen una profunda conexión cultural, ancestral y espiritual con sus territorios. Por ello, cuando se ven forzados a desplazarse debido a condiciones ambientales adversas, no solo pierden su espacio físico, sino que también se fractura su identidad y se vulnera su integridad colectiva. A pesar de la gravedad de esta problemática, estas consideraciones han sido ampliamente ignoradas en los debates políticos y normativos, y los principales acuerdos internacionales han abordado la migración ambiental de manera superficial, sin atender los factores estructurales que la configuran.

2.3.1. 2015: El Cambio Climático en la agenda internacional: la relación directa entre la emergencia climática y el desplazamiento interno y transfronterizo.

Ahora bien, después de la austera, pero expresa mención de los desplazamientos relacionados con los efectos adversos del cambio climático tomada hasta la época, en Suiza se aprobó un instrumento especializado en la materia: la Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de las fronteras en el contexto de Desastres y Cambio Climático, conocida también como La Iniciativa Nansen. Esta Agenda detalla de manera especializada las necesidades para que los Estados fortalezcan su capacidad de respuesta, apoyándose en la solidaridad y cooperación internacional, y colaborando estrechamente con organizaciones regionales y actores locales. Su objetivo es anticipar, mitigar y atender el fenómeno de la movilidad humana forzada en contextos de desastres y sus causas (The Nansen Initiative, 2015). Este instrumento es un esfuerzo intergubernamental para hacer frente a las necesidades de preparación y desarrollo de respuestas en casos de desplazamiento por la emergencia climática. Lo innovador de esta herramienta es que abarca los desplazamientos internos y los transfronterizos, brindando lineamientos sobre cómo debe ser el actuar del país de acogida de los migrantes ambientales, incluyendo deberes como la no devolución, la responsabilidad en la atención humanitaria y los ámbitos prioritarios de acción y prevención, aplicando los principios del derecho internacional de los refugiados a los que se desplazan forzosamente por causas climáticas. Esta agenda abarca esta perspectiva de protección y ayuda humanitaria mediante tres partes: a) La protección de las personas

desplazadas a través de fronteras en el contexto de desastres; b) La gestión del riesgo de desplazamiento en el contexto de desastres en el país de origen y; c) Ámbitos prioritarios de actuación futura.

Es importante resaltar que la Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de las fronteras en el contexto de Desastres y Cambio Climático toma como antecedente y base los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Naciones Unidas como marco de protección aplicable en contextos de desastres naturales. Denota que es un reto y un desafío el hecho de que, a pesar de existir normativa relacionada con el desplazamiento interno forzado por razones de violencia y conflicto, no existe normativas o políticas relacionadas con desplazamientos por motivo de la emergencia climática. Sobre lo anterior, la Agenda también trae a colación un tema nunca tratado y es que el cambio climático tiene efectos repentinos, como los desastres naturales, pero también efectos a largo plazo o de evolución lenta, que pueden afectar el hábitat de determinada población en un territorio, tales como el aumento del nivel del mar, movimientos en masas en zonas montañosas, desertificación de caudales fluviales, entre otros. Este tema ya había sido tratado con anterioridad por la doctrina, denominándose como “violencia lenta” en el contexto de la protección a los derechos humanos en conexión con la protección del ambiente (NIXON, 2013).

Ahora bien, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales—mejor conocido como el Acuerdo de Escazú (2018)—es un convenio regional para América Latina y el Caribe fundamental, cuya relevancia en los desafíos que enfrentan las comunidades afectadas por el cambio climático y los conflictos ecológicos es vital. Aunque no menciona explícitamente a los desplazados ambientales como un grupo específico, sus principios están directamente vinculados con el acceso a la justicia ambiental y a la información, aspectos esenciales para materializar las directrices de la Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a Través de las Fronteras en el Contexto de Desastres y Cambio Climático (2015). De esta manera, el acuerdo contribuye a visibilizar la importancia de la prevención y mitigación de desastres, especialmente aquellos de lenta aparición. Además, su marco es compatible con otros instrumentos que actualmente abordan la migración ambiental, permitiendo su lectura en conjunto para fortalecer la respuesta frente a este fenómeno.

En el mismo año que se aprobó el Acuerdo de Escazú, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y publicó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que consiste en el primer acuerdo intergubernamental que considera la migración de una forma integral (ONU 2019). Este gran acuerdo aceptó que, con el fin de evitar que las

personas vean interrumpidos sus proyectos de vida con la migración, se deben abordar todas las preocupaciones y cambios de las comunidades, incluyendo los cambios ambientales. Por medio de 23 objetivos, los gobiernos se comprometen a crear condiciones adecuadas para el desarrollo de la población en el territorio, recordando la Agenda 2030 como punto de llegada del acuerdo. Este pacto realza la relación entre migración y medio ambiente de forma tácita y directa, a diferencia de los tratados vistos con anterioridad, que abordaban el tema de forma tímida. El objetivo segundo para la migración segura, ordenada y regular consiste en «[m]inimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen» (Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, pág. 9) y reconoce que los desastres naturales, los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental son factores que influyen de forma directa la migración, y que se deben formular estrategias de adaptación y resiliencia en los países de orígenes frente a desastres naturales repentinos y de evolución lenta, entre los que se encuentran la desertificación, sequías, subidas del nivel del mar, entre otros factores relacionados.

Además de lo anterior, un aspecto innovador y destacado de este pacto es su integración de otros instrumentos de *soft law*, los cuales, si bien tienen un carácter consultivo, son fundamentales para la construcción de políticas en esta materia. En particular, el pacto insta a articular las recomendaciones de la Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a Través de Fronteras en el Contexto de Desastres y Cambio Climático y de la Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres. Esto resulta especialmente relevante, ya que hace referencia a instrumentos que, aunque no son jurídicamente vinculantes, cuentan con un sólido respaldo científico y con aportes críticos de expertos, incluyendo antiguos relatores de Naciones Unidas y profesionales del IPCC.

2.4. Desplazamiento por factores ambientales en la región Latinoamericana.

En América del Sur, el desplazamiento forzado por factores ambientales ha aumentado y ganado relevancia en las agendas políticas, impulsado por las alertas de expertos sobre el impacto del cambio climático y los desastres naturales en la región. Aunque los avances en Latinoamérica no son significativamente mayores que en el ámbito internacional, algunos instrumentos han sido pioneros en reconocer la relación entre desplazamiento y crisis ambiental. Este apartado analizará esta problemática con especial énfasis en los mecanismos supranacionales de protección de derechos humanos y su desarrollo en la intersección entre cambio climático y migración forzada

2.4.1. Declaración de Cartagena.

Adoptado en la ciudad de Cartagena, Colombia, el 22 de noviembre de 1984 en el marco del “Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central,

México y Panamá : Problemas Jurídicos y Humanitarios", pugna por la adopción plena y sin reservas del Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 por parte de los países miembros y busca promover la adopción de normas internas que permitan la aplicación eficaz de la prenombrada convención y protocolo, con la finalidad de establecer una serie de procedimientos internos para la protección de los refugiados, procurando la armonización de las legislaciones nacionales en la materia (Colombia Internacional 1990).

Tras ratificar el carácter humanitario, pacifista y apolítico del asilo y la importancia del principio de no devolución, adopta la definición de refugiados de la convención y de su protocolo, según el contexto social de la región centroamericana, considerando también refugiados a las personas que huyen de sus países por amenazas a su vida, su seguridad o libertad con motivo de contextos de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos, así como condiciones que perturben de manera grave el orden público (Colombia Internacional 1990).

En materia de emergencia climática y desplazamiento no se cuenta con referencia alguna o la existencia de normativa específica que la regule; sin embargo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (entiéndase Corte IDH y CIDH), ha empezado a dar unos pasos en dicha dirección tal como lo observaremos a continuación.

2.4.2. Opinión Consultiva 23 de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La facultad consultiva de la Corte IDH, estipulada en el artículo 73.3 de su reglamento, posibilita a cualquier interesado a presentar solicitud de consulta sobre un punto determinado respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos. Amparada en tal fundamento, la República de Colombia el 14 de marzo de 2016 solicitó opinión consultiva respecto a las obligaciones ambientales de los estados que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la misma, la Corte IDH estipuló la obligaciones estatales de tomar medidas para prevenir daños ambientales, tanto dentro de sus territorios como los que se denominan transfronterizos, y que puedan conducir a la violación de derecho a la vida como a la integridad personal; igualmente trata el deber de regular, supervisar y hacer seguimiento a las actividades que puedan incurrir en potenciales afectaciones o daños ambientales, creando planes de contingencia y de mitigación en el caso que los mismos se presentasen (TERREROS 2020).

Debido a la estrecha relación que actualmente existe entre el medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, la Corte consideró en esta opinión consultiva: «i) Múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de

derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos.» (TERREROS 2020. p.20).

Igualmente, de la mano de la jurisprudencia del SIDH, considera el derecho a un ambiente sano, como conexo a una serie de derechos como la libertad de expresión, asociación, información, participación en toma de decisiones, donde estos últimos son el sustento para la formulación de políticas ambientales y planes gubernamentales para la atención de dicha materia, así como a derechos sustantivos entre los que destacan el derecho a la vida, integridad personal, vida privada, seguridad, salud, agua, alimentación, vivienda y el derecho a no ser desplazado forzosamente, relacionando este último con el derecho a la paz en la medida que debido a los desplazamientos ocurridos con motivos ambientales, pueden convertirse en focos generadores de violencia entre la comunidad desplazada y la comunidad de acogida (TERREROS 2020).

2.4.3. Resolución No. 3/2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Emergencia Climática: Alcance de las Obligaciones Interamericanas en Materia de Derechos Humanos”.

Teniendo como antecedente la Opinión Consultiva No. 23 de 2017, la prenombrada resolución fue adoptada el 31 de diciembre de 2021 gracias al trabajo adelantado por la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), constituyéndose como el primer documento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que dedica su contenido al cambio climático. Partiendo desde el concepto del derecho al medioambiente sano, sus principios orientadores nos hablan sobre su carácter transversal, destacando el principio de equidad intergeneracional, no discriminación, género y diversidad, incorporando las principales discusiones que se abordan en materia de cambio climático y las responsabilidades estatales en materia de derechos humanos en el SIDH (MUÑOZ 2022).

Este instrumento procura brindar a los Estados bases sólidas para la garantía de los derechos humanos de la población, mediante el diseño y ejecución de acciones pertinentes en el contexto del cambio climático. Incluye recomendaciones que son de gran ayuda tanto al sector público como al privado, así como a los organismos multilaterales, la academia y a la sociedad en general. (MUÑOZ 2022, p. 3).

La resolución es importante en la medida que su contenido se enfoca en los siguientes propósitos:

- Orientar a los estados para la toma de decisiones respecto al manejo de estos conflictos;
- Favorecer la implementación de compromisos internacionales adoptados en instrumentos como la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de desarrollo sostenible;
- Diseño de una hoja de ruta para la aplicación de medidas de precaución y prevención frente a posibles conflictos climáticos y ambientales por parte de los estados;
- Orientar a autoridades nacionales y locales en la adopción del enfoque de derechos humanos en su acción climática y en el diseño de metas de mitigación de sucesos ambientales frente a grupos vulnerables;
- Servir como fundamento para delinear políticas públicas específicas en materia de cambio climático, regulación energética, bonos de carbono entre otras;
- Servir como marco jurídico para argumentar y fundamentar decisiones judiciales que se relacionen con derechos humanos y cambio climático (MUÑOZ 2022).

La Resolución 3/21, adicionalmente y de manera acertada, centra su atención en la protección de personas y grupos vulnerables como las niñas, niños, mujeres, pueblos indígenas, personas discapacitadas, migrantes, campesinos y personas que viven en zonas informales, ya que son grupos con muy poca capacidad de respuesta frente a la ocurrencia de este fenómeno e históricamente han sufrido discriminación estructural por sus condiciones y características (MUÑOZ 2022).

Se pueden estructurar los puntos axiales de este instrumento de la siguiente manera:

- Introducción: plantea la existencia del vínculo entre cambio climático y derechos humanos; adicionalmente, establece como su objetivo la toma de decisiones de política pública a partir de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos en el contexto de la crisis climática.
- Consideraciones: relata antecedentes internacionales y regionales referentes a derechos humanos y se hace un llamado a la comunidad internacional para replantear sus modelos económicos en pos de un mejor modelo para el desarrollo global sostenible.
- Parte resolutive: desarrolla 9 subtítulos que contienen un total de 57 numerales, mediante los cuales se desarrollan temáticas clave relacionadas con el enfoque de derechos en la construcción de instrumentos, políticas, planes, programas y normas sobre cambio climático, el deterioro ambiental, la emergencia climática en las Américas y su impacto en los Derechos humanos, los derechos que les asisten a las personas vulnerables o discriminada en materia ambiental, derechos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica en materia ambiental y climática subtítulo 3, numerales 16-22), enfoque diferencial étnico frente al cambio climático»

(subtítulo 4, numerales 23-26), garantías y derechos de la tierra y de la naturaleza» (subtítulo 5, numerales 27 a 31), acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental y climática (subtítulo 6, numerales 32 a 38), entre otras.

2.4.4. Solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Emergencia Climática y Derechos Humanos".

A inicios del año 2023, la República de Colombia y la República de Chile presentaron una solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aclarar los deberes estatales en la atención y respuesta frente a las consecuencias del cambio climático en sus territorios. Esta solicitud se realizó con un énfasis especial que abarca conceptos de adaptación, resiliencia y capacidad de respuesta para las vulneraciones a derechos humanos que se generan en la población especialmente vulnerable de la región, considerando que en Suramérica existen diversos factores geográficos, políticos, sociales y culturales que la afectan, de cara a la emergencia climática.

Los Estados de Colombia y Chile aceptan que el calentamiento global, causado por el cambio climático, genera una serie de riesgos y desafíos que los países deben asumir, entre los cuales se plantean el aumento de la migración y el desplazamiento, afectando los derechos humanos y exacerbando la desigualdad, especialmente en la región. Al respecto, es indispensable considerar que los países de la región sufren de forma desproporcionada los efectos adversos del cambio climático, teniendo en cuenta que no hacen parte de los países con mayores índices de emisiones de gases de efecto invernadero, así como tampoco son países sobreindustrializados, por lo cual los desechos y residuos contaminantes no constituye un porcentaje significativo, en comparación con los países desarrollados.

La anterior preocupación se puede relacionar de forma directa con lo expresado por el IPCC en su reporte de febrero de 2022, en el cual indicó que la región de los Andes es de las más propensas a enmarcarse en las migraciones y desplazamientos causados por el cambio climático. Lo anterior tiene sentido, considerando que la alteración de los eventos climáticos, lluvias, tormentas y el derretimiento de los glaciares en Los Andes afecta a los medios de vida de la población, quien en el área rural se dedican casi exclusivamente a la agricultura. Así mismo, las comunidades costeras tendrían una afectación similar y además de merma de los suelos productivos y habitacionales debido a la alteración en el suministro de agua y aumento del nivel del mar (IPCC 2022, p. 1691), lo cual obliga a las personas a desplazarse a lugares en donde tienen seguridad respecto a los posibles desastres naturales que se pueden dar en el contexto de la emergencia climática, así como mejores oportunidades de vida frente a la eliminación de su sustento. Infortunadamente, en el caso de la población que habita en América del Sur, el impacto es diferenciado y más profundo en poblaciones que ya tienen

dificultades para acceder a derechos, bienes y servicios, tales como las poblaciones costeras y habitantes de islas, los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos y de forma intersectorial, adultos mayores, mujeres y niños que hacen parte de estos grupos poblacionales (República de Colombia y Chile 2023, . 5).

Relacionado con lo anterior, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes de Naciones Unidas presentó un informe en el marco del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el cual indicó que el cambio climático y sus consecuencias, dentro de las que se encuentra la migración, afecta de forma desproporcionada grupos poblacionales vulnerables que han sido históricamente discriminados. Los derechos fundamentales de estos grupos se ven afectados de forma multidimensional y abarcan las mujeres, niñas y niños, personas en situación de discapacidad, personas de la comunidad LGBTIQ+ y en general las minorías, pueblos indígenas y personas que viven en la pobreza extrema (Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes 2022, pág. 13). Así las cosas, respecto de las personas en situación de pobreza extrema, la migración a causa de la emergencia climática puede obligarlos a vivir en zonas de inseguridad, fallas en salubridad y de dificultad de acceso a educación, salud y medios de vida. Algo similar sucede con los grupos étnicos, quienes tendrán grandes dificultades para mantener su identidad cultural, seguir con sus medios de producción tradicionales y autóctonos, además de que pueden intensificarse los problemas de violencia con otros grupos en la sociedad para el acceso a la extracción de recursos naturales. No debemos olvidar, como señala Miranda Gonçalves que “es el ser humano como ser, quien es sujeto de derechos y, por tanto, con particularidades que le son esenciales como es la que resulta de su propia dignidad” (Miranda 2023, p. 33).

Por su parte, estudios también han demostrado que el cambio climático tiene efectos perjudiciales en el desarrollo y la salud de los niños y niñas, especialmente los efectos relacionados con la calidad del agua, alteración de la calidad del aire, aumento de temperaturas y los desastres relacionados a inundaciones e incendios. La migración también puede afectar la continuidad de los estudios en niñas, niños y adolescentes y puede dejarlos vulnerables ante posibles casos de trabajo infantil, trata de personas e incluso a abuso físico, emocional o sexual. Además, en las zonas alejadas de las ciudades, las mujeres y niñas enfrentan mayores limitaciones en el acceso a la tierra, los recursos financieros y la educación en comparación con los hombres. Esta desigualdad puede aumentar su vulnerabilidad y, ante la disminución de la productividad de la tierra y las afectaciones a las vías de comunicación con los centros urbanos, convertirse en un factor determinante para la migración forzada.

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

Ahora bien, es de particular importancia indicar que el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha aceptado que existe un vacío normativo en el ámbito internacional respecto de las personas desplazadas a causa del cambio climático (A/77/189, 2022, párr. 63). Lo anterior hace un llamado a la comunidad internacional acerca de extender el concepto de refugiados para ser aplicado a migrantes que se desplazan de sus lugares de origen debido a la degradación del ambiente. En realidad, existen normativas regionales que respaldan esta interpretación y acogen en términos de protección internacional a los refugiados ambientales. Así las cosas, el artículo I. 2 de la Convención por la que se regulan los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África entiende que la condición de refugiados se puede dar debido a acontecimientos que perturben el orden público, lo que incluiría desastres naturales o posibles cambios en el hábitat que alteren y pongan en riesgo los derechos fundamentales de los solicitantes de refugio. Así mismo, en el artículo III 3 de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados se aplican las causas por las cuales los refugiados huyen de sus países, incluyendo de esa forma a motivos por los cuales sus vidas, seguridad, integridad o libertad son amenazadas por vulneraciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Bajo esta ampliación, podría entenderse que dentro de los acontecimientos que perturban gravemente el orden público se puede incluir la alteración del hábitat de las personas debido al cambio climático.

Adicional a esta extensión, el Comité de Derechos Humanos admitió que las personas huyen de sus lugares de origen debido a las consecuencias del cambio climático y que el principio de no devolución es aplicable a ellos si sus derechos humanos corren peligro, e incluso si existe algún riesgo para la vida, de acuerdo con el artículo sexto del PIDCP. Sobre lo anterior, el Comité recordó que el derecho a la vida no sólo se refiere a la existencia física, sino también al derecho a vivir una vida digna, el cual es una obligación de garantía hacia los Estados. «[...] la degradación ambiental, el cambio climático y el desarrollo no sostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves que afectan a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar del derecho a la vida» (Comité de Derechos Humanos, 2020, párr. 9.4).

Ahora bien, retomando la solicitud de Opinión Consultiva de Colombia y Chile, los Estados hicieron hincapié en que los efectos como el incremento en la temperatura de la tierra incidirá en fenómenos naturales como tormentas, deslizamientos, inundaciones y temperaturas extremas, tendrá repercusiones en las dinámicas de movilidad humana en la región, afectando los países en desarrollo debido al actuar negligente de los países más industrializados. Sin embargo, el enfoque de la Solicitud de Opinión Consultiva no versa sobre la migración, sino sobre la relación entre derechos humanos y el cambio climático, cuyo

margen de aplicación no es claro para los Estados solicitantes, por lo cual realizan diversas preguntas sobre temas específicos como: las obligaciones de prevención y garantía, obligaciones de preservar el derecho a la vida y sobrevivencia, obligaciones diferenciadas respecto de las nuevas generaciones, las obligaciones estatales en materia de consulta y procedimientos judiciales, las obligaciones de protección y prevención a defensores del medio ambiente y poblaciones vulnerables y el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. En la línea de argumentación que la comunidad internacional está llevando a cabo, causa expectativa la relación que la más alta Corte en la región conecte con la movilidad humana y la emergencia climática.

A pesar de que a la fecha aún no existe un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, esta solicitud convocó a diversos actores de la sociedad civil y a varios Estados a intervenir. En este caso intervinieron los Estados de Costa Rica, Colombia, Chile, Paraguay, El Salvador, México, Barbados y Vanatu. Dentro de los temas más destacados de estas intervenciones, se trataron los principios rectores del derecho ambiental internacional, tales como el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, de acuerdo con la Declaración de Estocolmo del 72, la Conferencia de Río de Janeiro, la Declaración de Río, la Convención Marco de NU sobre Cambio Climático, el Protocolo de Montreal; el principio de equidad intergeneracional; el principio de conservación; el principio de progresividad y no regresión; el principio de prevención y el enfoque de precaución; en materia ambiental el principio de máxima ambición y progresividad posible, y la relación entre el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de ahora en adelante CADH) con la protección del medio ambiente, debido a que la afectación de éste conlleva un riesgo para el disfrute de los derechos humanos. Constantemente se refieren a la Opinión Consultiva OC/23 de 2017, indicando que todo daño que pueda ocasionar una afectación a la vida o integridad personal debe ser considerado como un daño significativo. Así, la prevención de daños ambientales entraña obligaciones estatales para evitar la consumación de otros derechos humanos. El enfoque que busquen destacar es que los problemas ambientales son transfronterizos, por lo cual la cooperación internacional es vital para afrontar, mitigar y adaptarse a las necesidades del planeta.

Esta solicitud de Opinión Consultiva está ligada a la misma preocupación respecto de la relación entre derechos humanos y cambio climático en otras regiones del planeta. De forma paralela y en menos de 3 años, 46 Estados y la Unión Europea han incidido directamente en las solicitudes hacia otras Cortes Internacionales, que se han realizado acerca de cuáles son las obligaciones de los Estados respecto del Cambio Climático: i.) La consulta previamente analizada y solicitada en el año 2023 hacia la Corte Interamericana de Derechos humanos por la República de Colombia y Chile; ii) La Opinión Consultiva elevada ante la Corte

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

Internacional de Justicia, solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2023 (AGNU 2023) y iii) La consulta realizada por la Comisión sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en el año 2022 y dirigida al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Commission of Small Island States on Climate Change and International Law 2022).

La creciente preocupación sobre el impacto del cambio climático en la humanidad y en la sociedad ha llevado a que los Estados incorporen este tema en sus políticas públicas. En este contexto, han recurrido a instancias judiciales internacionales para precisar el alcance de sus obligaciones en materia de protección de los derechos humanos en relación con el medio ambiente. En la solicitud realizada por la Asamblea General de Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia, se indica que los países en desarrollo y los estados emergentes de las pequeñas islas están experimentando los peores efectos de la emergencia climática, lo cual conduce al desplazamiento forzado de las personas afectadas, amenazando las cadenas de alimentos seguros, la accesibilidad al agua y a medios de vida, así como afecta los esfuerzos por erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones (Asamblea General de Naciones Unidas 2023, p. 6). Estos problemas causados por el actuar del hombre en el medio ambiente repercuten especialmente en los estados emergentes de las pequeñas islas, quienes fueron la parte solicitante ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, de forma que su preocupación y su iniciativa para delimitar la responsabilidad de todos los estados del planeta en torno al Cambio Climático, es fundamental para su desarrollo económico, político y social.

Uno de los Estados más participativos en los foros sobre las obligaciones estatales en materia de emergencia climática es la República de Colombia, que fue uno de los dos Estados solicitantes de la Opinión Consultiva dirigida hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023. En realidad, el caso colombiano presenta particularidades importantes de considerar, teniendo en cuenta que en el año 2022 se estudió en el poder legislativo un proyecto de ley enfocado a la población desplazada por causas climáticas. Esto desembocó en una serie de debates políticos y jurídicos, considerando que en el marco jurídico colombiano ya existe desde el año 2011 una serie de medidas tendientes a proteger y garantizar los derechos de la población desplazada, sin embargo, estas medidas tienen un enfoque fuertemente marcado hacia el conflicto armado y disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (Ley 1448 de 2011).

Por otra parte, las Altas Cortes colombianas también iniciaron un debate jurídico acerca de la viabilidad de la protección a personas desplazadas por causas climáticas. Es así como en el año 2024 llegó una acción a la Corte Constitucional, cuyos temas abarcan el

debate que tomó vigor en el año 2015 acerca de las afectaciones a la humanidad debido a la degradación ambiental, y más específico, acerca de la población desplazada de forma interna por factores ambientales. Así las cosas, considerando que el caso colombiano representa el impacto del esfuerzo internacional por abarcar la temática del desplazamiento forzado en los contextos locales, se analizará esta sentencia y las propuestas normativas específicas para abarcar una visión integral y fundamentada al respecto.

2.5. Análisis del caso colombiano: antecedentes normativos y propuestas en torno al desplazamiento interno por factores ambientales.

Encontrando como punto de partida la Ley 164 de 1994 (que adopta la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992), Colombia ha estructurado una Política Nacional de Cambio Climático donde destaca la siguiente normativa:

- Ley 629 de 2000 que ratifica el Protocolo de Kioto (estableciendo la reducción de emisiones de GEI como meta para los años 2008-2012, periodo posteriormente extendido hasta el año 2020). Para su consecución este instrumento estableció tres mecanismos de flexibilidad: el comercio de emisiones, la implementación conjunta de medidas y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, las cuales le permitían a los países industrializados financiar acciones de mitigación de contaminación por fuera de sus territorios (Ministerio de Ambiente de Colombia 2017, p. 21).
- Lineamientos de Política de Cambio Climático de 2002: adelantados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) con apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el objetivo de determinar las acciones y estrategias necesarias y conducentes para construir una institucionalidad que sea capaz de responder a los riesgos derivados del cambio climático en atención a lo dispuesto por el Protocolo de Kioto en la materia. Creó la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático, como dependencia adscrita al Ministerio de Medio Ambiente (Ministerio de Ambiente de Colombia 2017, p. 21).
- CONPES 3242 de 2003-2004: Denominado “*Estrategia Institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación del cambio climático*” mediante el cual Colombia busca potenciar su competitividad en el mercado internacional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la expedición de un marco regulatorio para proyectos que puedan brindar gran impacto e interés en el desarrollo de dicha temática (Ministerio de Ambiente de Colombia 2017, p. 22).
- Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico de 2010: encaminada hacia la organización, planificación y monitoreo del agua a partir de la gestión

integral de los riesgos relacionados con oferta y demanda hídrica en tiempos de variabilidad y cambio climático (Ministerio de Ambiente de Colombia 2017, P. 23).

- Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: desarrolló 4 estrategias frente a las causas y consecuencias del cambio climático a saber: a) Plan Nacional de adaptación al cambio climático; b) Estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono; c) Estrategia nacional para reducción de emisiones derivadas de deforestación y degradación forestal y d) Estrategia de protección financiera ante desastres (Ministerio de Ambiente de Colombia 2017, p. 24).

- CONPES 3700 de 2011: documento que estableció el marco coordinador para que los sectores productivos, económicos y sociales, así como territorios y comunidades que los habitan, incorporen al cambio climático en sus procesos de planificación al constituirse como un factor incidente en su desarrollo. Propone la articulación interinstitucional para facilitar procesos comunicativos de doble vía desde las entidades y los sectores hacia las comunidades, así como un ejercicio de coordinación para la implementación de medidas que se requieran ejecutar en un contexto de riesgo u ocurrencia de sucesos determinado. Propone la creación de nodos regionales de cambio climático a manera de empoderar los entes territoriales para hacer frente a este fenómeno (Ministerio de Ambiente de Colombia 2017, p. 25).

- Ley 1523 de 2012: Mediante la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres en Colombia y se adopta su Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres, mediante un total de noventa y seis (96 capítulos) divididos en ocho (8) capítulos, establece la normativa sustancial y procedimental, así como la organización, financiación y parámetros de actuación administrativa a tenerse en cuenta para la atención de desastres a lo largo de todo el territorio colombiano (Ministerio de Ambiente de Colombia 2017, p. 25). De su contenido resalta la estructura que crea para la atención de riesgos y desastres, donde la nación, los departamentos, los entes territoriales y las comunidades se consideran actores clave para adelantar la ejecución de esta política y la toma de decisiones en la materia, actuaciones que deben realizarse en procura de garantizar preceptos constitucionales fundamentales como el desarrollo sostenible, condiciones de vida digna, salubridad, bienestar y ejecución del proyectos de vida tanto grupales como individuales. Igualmente resalta la incorporación de principios orientadores para su ejecución como lo son el de igualdad, protección poblacional, seguridad social, autoconservación, participación ciudadana, autoconservación, diversidad cultural, interés público o social, precaución, sostenibilidad, gradualidad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad entre otros (Ministerio de Ambiente de Colombia 2017, p. 25).

Si bien establece una serie de definiciones conceptuales a tenerse en cuenta para el diseño de estrategias y planes de atención de desastres (art. 4, Ley 1523 de 2012) y dispone que uno de los fines del sistema nacional del riesgo es la identificación de factores de riesgo y/o amenaza incluyendo sus causas y consecuencias (art. 6, Ley 1523 de 2012), no existe mención alguna o referencia respecto a movilidad humana o desplazamiento forzado por factores ambientales o cambio climático, ya que en términos generales orienta sus esfuerzos a la atención de población damnificada y territorio afectado, limitando su campo de acción y la garantía efectiva de los derechos humanos de las personas víctimas de este tipo de sucesos .

- Ley 1715 de 2014: pugna por la promoción y desarrollo de fuentes no convencionales de energía como parte del sistema energético nacional. Esta ley estructura el marco legal y los instrumentos necesarios para adelantar esta tarea, dándole prioridad al uso de fuentes de energía renovable y a la inversión y desarrollo de tecnologías limpias; igualmente establece las líneas de acción para cumplir cabalmente los compromisos asumidos por Colombia respecto a investigación y adopción de energías renovables así como respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (Ministerio de Ambiente de Colombia 2017, p. 26).

- Decreto: 298 de 2016: organiza y pone en funcionamiento el Sistema Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA -, instancia responsable de coordinar, formular y realizar seguimiento a las políticas, normas e instrumentos encargados de la gestión para la adaptación al cambio climático. Se considera como el referente en la política actual de gestión del riesgo y cambio climático (Ministerio de Ambiente de Colombia 2017, p. 29).

- Ley 1931 de 2018: Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático, posibilitando a las entidades nacionales, departamentales, municipales, distritales y a las autoridades ambientales pertinentes, implementar de medidas para adaptación al cambio climático y de mitigación de gases de efecto invernadero, con la finalidad de adaptar mejor a la población ante estos flagelos y promover la transición de los modelos productivos hacia el desarrollo sustentable cumplen un papel fundamental para el diseño de estos instrumentos (Ley 1931 de 2018).

Otras políticas que vale la pena mencionar al interior de este marco son la de Bosques de 1996, la referente al desarrollo sostenible de espacios oceánicos y de zonas costeras del año 2000, la Política de Participación Social en la Conservación de 2001, la Política de Humedales Interiores de Colombia de 2002, la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y la Política nacional para la gestión integral ambiental del suelo de 2013 (Ministerio de Ambiente de Colombia 2017).

2.5.1. Sentencia T 369 de 2021 Desplazamiento por desastres naturales.

Proferida por parte de la Corte Constitucional de Colombia en el año 2021, hace referencia al reclamo realizado por parte del señor William de Jesús Gutiérrez, en su calidad de damnificado por la emergencia social y ambiental suscitada por la falla de la Galería Auxiliar de Desvío (GAD) presentada el día 18 de abril de 2018 en el proyecto hidroeléctrico “Hidroituango”, evento que propició el incremento del caudal y posterior desbordamiento del Río Cauca, afectando a la comunidad del corregimiento de Puerto Valdivia, Departamento de Antioquia, donde casi 3000 personas se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares. El reclamante solicita el amparo de sus derechos al mínimo vital, acceso a la administración de justicia y dignidad humana (Sentencia T-369/21).

Los hechos que sustentan la demanda relatan que, tras el suceso previamente acontecido, la Gobernación Departamental de Antioquia, ordena al responsable del proyecto Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín (EPM) adoptar un plan para atender la situación, mitigar los efectos y resarcir los daños que haya generado. El tutelante reporta que dicha empresa le otorgó apoyos económicos mensuales para paliar la situación hasta inicios del año 2020, momento en el cual la ayuda cesó al parecer porque la situación en la ribera del río había dejado de ser crítica (paso de alerta roja a naranja) y, porque al parecer, el reclamante se negó a firmar un acuerdo económico para renunciar a una posible acción judicial contra la empresa (Sentencia T-369/21).

En primera instancia adelantada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetrán (Antioquia), se consideró que la acción de tutela era improcedente por no cumplir con los requisitos derivados del principio de inmediatez, ya que habían transcurrido aproximadamente 8 meses desde el cese de los apoyos económicos por parte de la empresa hasta la presentación de la acción de tutela; además, argumentó la sede judicial que la declaratoria de calamidad en la zona del desastre finalizó el 17 de mayo de 2019, con lo cual se presumía la posibilidad de retorno de los afectados al existir condiciones de normalidad en dicho territorio por lo cual no era necesario para la empresa continuar con la prestación de la ayuda económica brindada en un primer momento. Esta decisión fue impugnada por parte del tutelante (Sentencia T-369/21).

En segunda instancia, adelantada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia se confirma la decisión de la primera sede judicial, adicionando que la negativa del tutelante a realizar una transacción donde se le reconoce una suma de dinero para renunciar al reclamo judicial hace presumir que sus condiciones socioeconómicas han mejorado respecto a la ocurrencia del evento y que las circunstancias de vulnerabilidad que le afectaban han sido superadas (Sentencia T-369/21).

El problema jurídico propuesto por la corte en el presente asunto se enfoca de la siguiente manera: i) al suspender la entrega del apoyo económico dispuesto como mecanismo de asistencia a la población afectada con la creciente del río Cauca y ii) al no adoptar otras medidas que garantizarán su atención como población desplazada, ¿Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Antioquia, vulneraron los derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, a la vivienda digna, al mínimo vital y al debido proceso del señor William de Jesús Gutiérrez Nohavá (Sentencia T-369/21).

Como parte del estudio del caso y los fundamentos jurídicos para darle solución, la Corte Constitucional aborda el impacto que tienen sobre derechos humanos de individuos y comunidades, los proyectos de infraestructuras de gran envergadura tales como las represas. Reconoce que el desplazamiento es uno de las principales y más frecuentes consecuencias que el desarrollo de este tipo de obras tienen sobre las poblaciones, al modificar de manera abrupta su proyecto de vida, endureciendo las condiciones de subsistencia y menoscabando su derecho a una vida digna, trabajo, vivienda y mínimo vital (Sentencia T-369/21).

Es importante su análisis ya que considera que la aplicación de los Principios Rectores de Desplazamientos pueden ser aplicados en este tipo de casos (ambientales y por desastres naturales), entendiendo que las sentencias y la legislación que los desarrollan en el ordenamiento jurídico colombiano, constituyen un bloque de instrumentos que pueden ser interpretados para el estudio y solución de casos relacionados con temáticas de desplazamiento en general, y no solo a los ocasionados por conflictos armados. Determina que para el estudio de este tipo de casos se hace necesario atender una serie de medidas derivadas de los principios Rectores de desplazamiento a saber: 1) Obligación estatal de proteger y asistir humanitariamente a la población desplazada, 2) Mediante la toma de medidas conducentes y tras explorar todos los escenarios y alternativas posibles, procurar reducir el desplazamiento a su mínima expresión 3) Cuando se presente y si es inevitable, garantizar que el desplazamiento se realice manteniendo la unidad familiar de los miembros de la población y bajo condiciones de seguridad 4) garantizar el derecho a la vida digna del desplazado (condiciones de habitabilidad, salubridad, alimentación, etc.) 5) Si bien el retorno es la medida preferida por predilección en atención al arraigo de la víctima de desplazamiento, en caso que el mismo no sea posible, garantizar su reasentamiento en un lugar diferente y en el cual se garantice su seguridad unas condiciones de vida digna; y finalmente 6) indemnización apropiada que responda a las necesidades y perjuicios sufridos por la víctima (Sentencia T-369/21).

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

Como conclusión de su análisis, la Corte determina que el tutelante puede ser catalogado como desplazado interno ya que los hechos relacionados por su parte demostraron que el mismo se desplazó desde su residencia de manera obligada con el fin de preservar su vida frente a la amenaza del desastre natural y dicho movimiento se realizó al interior de las fronteras del país. Consideró igualmente que las entidades accionadas en los planes de contingencia y atención de este tipo de eventos deben realizar sus acciones bajo estricta observancia de los principios rectores del desplazamiento para garantizar de esta manera los derechos que le asisten a la población desplazada en referencia a soluciones de contingencia y asistencia humanitaria, así como los relacionados con vida digna, trabajo, mínimo vital y debido proceso (este último para el caso concreto).

El fallo estudiado es de gran relevancia en la medida que contempla a los Principios Deng como criterios de aplicación e interpretación que pueden ser aplicados también en casos de desplazamiento forzado cuya causa no sea conflicto armado, siendo obligatoria su observancia en la implementación de medidas para la protección y asistencia humanitaria durante la duración del desplazamiento al igual que en las fases de atención posteriores que llegaren a requerirse.

2.5.2. Sentencia T- 246-2023

Pronunciamiento donde la Corte Constitucional actúa como órgano de revisión de los fallos proferidos en segunda y primera instancia de la tutela interpuesta por el Cabildo Indígena Inga Musurrunakuna contra la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, la Alcaldía de Mocoa así como los Ministerios de Interior y vivienda.

Los hechos que sustentan la solicitud de amparo refieren al desplazamiento del que fue víctima dicha comunidad a raíz de la avalancha ocurrida el día 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo. La comunidad solicitó atención por parte de la UNGRD, entidad que derivó dicha solicitud a la Alcaldía municipal de Mocoa, omitiendo su deber legal de rehabilitar y reconstruir la zona afectada en aras de retornar a ella. Posteriormente, las comunidades se asentaron en dos predios denominados Bellavista y Villahermosas, a los cuales accedieron en un primer momento mediante contrato de arrendamiento y posteriormente gracias a la compra y adjudicación a la comunidad que realizó la Agencia Nacional de Tierras – ANT. En dicho lugar la comunidad procuró construir viviendas mediante el otorgamiento de un subsidio entregado por la UNGRD, sin embargo, el mismo fue negado bajo el argumento que desde el año 2017 se planeó por parte de la UNGRD la construcción de un proyecto de vivienda en una zona diferente a la que ahora se asienta dicha comunidad. Por lo anterior la tutela solicita la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, petición, subsistencia, integridad y respeto de la identidad étnica, cultural, social y

económica, propiedad de tierra comunitaria, autonomía, autodeterminación, participación en la toma de decisiones que los afecten, así como al debido proceso (Sentencia T-246/2023)

Para el presente caso, tras cumplirse con los requisitos de subsidiariedad, legitimación, e inmediatez, la Corte consideró que la gestión del riesgo de desastres falló en la implementación del enfoque diferencial étnico en el desarrollo de sus actividades al no tener cuenta la condición particular del cabildo (entregando las mismas soluciones de vivienda tanto al cabildo como a la población que no pertenecía a este), entregando soluciones estandarizadas desconociendo la diferencia que el impacto tiene según el tipo de comunidad que afecta, denotando de esta manera una evidente desarticulación entre las entidades encargadas de gestionar los riesgos y desastres a nivel, municipal, departamental y nacional; de igual manera la Corte resaltó la vulneración de varios derechos tales como el de vivienda digna, a la participación del cabildo en la toma de decisiones, protección a personas en situación de vulnerabilidad y el desconocimiento del proceso de consulta previa de las comunidades. Lo anterior, fundamenta la decisión del Tribunal Constitucional de amparar los derechos vulnerados alegados por el accionante condenando a los accionados a una serie de obligaciones para subsanar los yerros en sus actuaciones. Resalta que el numeral sexto de su parte resolutive, exhorta al congreso de la Republica a que, en las dos legislaturas subsiguientes, adopte el marco normativo necesario para atender el fenómeno del desplazamiento forzado por desastres y calamidades públicas, atendiendo el enfoque étnico diferencial (Sentencia T-246/2023).

Afectación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en casos de desplazamientos forzados ambientales.

Debemos tener en cuenta que la relación de los pueblos indígenas con el territorio no se limita a aspectos como la titulación, la propiedad o la producción, sino que constituye un espacio fundamental tanto material como espiritual. Esta conexión es esencial para su identidad cultural, su vida espiritual, su integridad y su subsistencia económica (Corte IDH 2001, párr. 149). Desde esta perspectiva, el territorio no es concebido como una posesión individual, sino como un bien colectivo cuya pertenencia recae sobre la comunidad en su conjunto. En este sentido, el desplazamiento forzado no solo vulnera el derecho al uso y goce de la propiedad, sino que también rompe la relación integral y simbólica que las comunidades indígenas mantienen con sus territorios. Esta separación forzada no solo implica la pérdida de un espacio físico, sino que desarraiga a los individuos de su entorno espiritual y cultural, obligándolos a abandonar medios de soberanía alimentaria, prácticas ancestrales y formas de vida que han sido transmitidas de generación en generación. Para los pueblos indígenas,

el territorio es mucho más que un medio de subsistencia; es el eje fundamental de su cosmovisión, de su identidad colectiva y de su bienestar espiritual y social.

El desplazamiento no sólo genera una ruptura con la identidad cultural —afectando tanto a la persona en su dimensión individual como en su esfera familiar y comunitaria—, sino que además coloca a estos pueblos en una situación de vulnerabilidad acentuada. La imposición de nuevas dinámicas de vida en lugares en donde existen grupos sociales mayoritarios y la desvinculación con sus prácticas tradicionales pueden derivar en la asimilación forzada y, en casos extremos, en la extinción cultural, social y étnica de estas comunidades. Este riesgo de extinción no solo se manifiesta en la pérdida de su territorio, sino también en la imposibilidad de preservar sus usos y costumbres, su idioma, sus valores y su estructura social, elementos fundamentales para la continuidad de su existencia como grupo diferenciado dentro de la sociedad (Corte IDH 2010, párr. 147). Así las cosas, el desplazamiento forzado no solo debe entenderse como un fenómeno de movilidad, sino como una amenaza directa a la existencia y legado de generaciones entre los pueblos indígenas, cuyo reconocimiento y protección requieren un enfoque diferenciado que garantice su derecho a permanecer en sus territorios o, en su defecto, a ser reubicados en condiciones que respeten su dignidad, identidad y formas de vida.

En este contexto, es fundamental considerar que los desastres naturales y los fenómenos de lenta evolución, como la desertificación o la erosión costera, pueden convertirse en factores que agraven la situación de vulnerabilidad de estas comunidades. Sin embargo, el problema no radica únicamente en la ocurrencia de estos eventos, sino en la forma en que el Estado gestiona su impacto y responde a ellos. Si se evidencia que un Estado ha facilitado, permitido o incluso se ha beneficiado de estas circunstancias para propiciar el desplazamiento de comunidades indígenas—ya sea por acción directa o por omisión en su deber de protección—, su responsabilidad internacional se configura. Dado lo anterior, no sólo surge la obligación de reconocer el daño causado, sino también la necesidad de adoptar medidas de reparación integral, que incluyan la restitución del territorio o, en su defecto, esquemas de reubicación culturalmente adecuados que respeten la autonomía de estas comunidades. Además, el Estado tiene el deber de implementar garantías de no repetición, a través de políticas que prevengan la instrumentalización de los desastres naturales como mecanismo de despojo y desplazamiento. La protección de los pueblos indígenas y comunidades étnicas frente a estas dinámicas no es una mera cuestión de asistencia humanitaria, sino un imperativo de derechos humanos que exige respuestas estructurales, efectivas y sostenibles.

Por lo anterior, todo plan de reubicación, reasentamiento o retorno que involucre comunidades indígenas debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. En estos casos, la reubicación no puede reducirse a una cuestión de infraestructura, como podría suceder con poblaciones mayoritarias, sino que debe asegurar condiciones que permitan la continuidad cultural y ancestral de la comunidad, así como el desarrollo de sus estructuras sociales y económicas propias.

Como propuesta metodológica desde el debate académico, se sugiere que este proceso se lleve a cabo a largo plazo, dado que las necesidades inmediatas de las comunidades desplazadas, como alojamiento temporal con estándares adecuados de salubridad, acceso a alimentación, bienes y servicios esenciales como salud y educación, deben ser atendidas a través de mecanismos de asistencia humanitaria inmediatos y urgentes, y dado que la consulta previa –y los acuerdos suscitados- debe trascender el concepto de una negociación rápida y garantizar el respeto por el derecho consuetudinario de cada comunidad, cualquier planificación territorial orientada a soluciones duraderas debe contar con la participación activa de la población indígena, asegurando que sus decisiones sean vinculantes y respeten su autonomía y cosmovisión.

2.5.3. Sentencia T 123 de 2024

La Sentencia 123 de 2024 llega como una acción de tutela, lo que es equivalente a la acción de amparo, y fue instaurada por dos ciudadanos contra varias entidades estatales debido a la diferencia en el trato respecto a las personas que son desplazadas forzosamente por una catástrofe natural a aquellos que son desplazados por la violencia. En el caso bajo estudio, los accionantes indicaron que varios de sus derechos habían sido vulnerados, incluyendo en de su derecho a la vivienda, trabajo, seguridad alimentaria, mínimo vital, dignidad humana e igualdad, dado que ellos abandonaron su casa debido a las inundaciones, sin recibir socorro por parte del Estado, a pesar de haberlo solicitado por medio de un escrito dirigido a la entidad encargada de la atención y orientación a las víctimas, como lo es la Unidad Administrativa Especial de Reparación Integral a Víctimas.

De otro lado, las entidades a quienes fue dirigida esta acción indicaron que no habían vulnerado ningún derecho, en consideración a que la protección establecida legalmente sólo se dirigía a víctimas del conflicto armado y no a víctimas de desastres naturales, quienes tenían otras vías de apoyo en el ámbito local que podrían solventar de forma temporal las necesidades de los peticionarios.

El juzgado que conoció del asunto en primera instancia indicó que tal medida era improcedente para casos de derechos colectivos, tales como el derecho a un ambiente sano y a seguridad pública y prevención de desastres técnicamente previsibles, dado que buscaban

*Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado
Colombiano con los Derechos Humanos*

medidas de índole resarcitoria económica. Ante esta interpretación, los accionantes decidieron acudir a una segunda instancia para resolver el asunto. En la segunda revisión del caso, el Tribunal de Bogotá (Sala Penal) insistió en que existen otros mecanismos para acceder a la materialización de los derechos colectivos, tales como las acciones populares y de grupo, que, si bien no tienen los efectos de inmediatez de la acción de tutela, sí son los medios adecuados e idóneos para solucionar casos de afectaciones a derechos colectivos y no de derechos conocidos como de eficacia directa, que sí son objeto de estudio bajo el mecanismo de la tutela. Adicional a esto, y el cual es el tema principal de estudio, es que no se puede asimilar el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado con el acaecido por factores ambientales. En sede de revisión ante la Corte Constitucional, que es una corte de última instancia, los solicitantes recibieron apoyo de la comunidad académica en diversas latitudes. Entre las intervenciones más destacadas, se encuentra la relación entre los Principios Deng para la protección de los desplazados ambientales.

Este tipo de intervenciones, a título de *amicus curiae*, fueron innovadoras en el ámbito nacional, debido a que era la primera vez que se trataba en el poder judicial sobre la extensión de la protección de las personas desplazadas forzosamente en el marco del Derecho Internacional Humanitario a las que lo hacían debido a desastres naturales, lo cual, era sólo abarcado en el ámbito del derecho público y administrativo, como una función de prevención en materia de intereses colectivos y no como derechos fundamentales de aplicación inmediata.

Sin lugar a dudas, los hechos de esta sentencia evidenciaron un problema generalizado en el país, que, en realidad, constituye un problema regional e internacional ante la falta de reconocimiento de las personas desplazadas internamente con ocasión de desastres naturales. Aún de mayor preocupación, no existe una normativa específica en ningún ámbito que permita proteger de forma internacional a aquellas personas que se ven obligadas a huir de sus lugares de origen y cruzar fronteras, debido a catástrofes naturales o la degradación del ambiente.

En el estudio del caso, la Corte consideró que el desplazamiento forzado interno por hechos asociados al cambio climático y a la degradación ambiental había sido poco conceptualizado, tanto en el contexto local como en el internacional, a pesar de que desde hace algunos años ya se han dado alertas acerca de la conexión entre movilidad humana y cambio climático. Al respecto, esta Corte consideró que «[e]l desplazamiento forzado causa desarraigo, aleja a la persona de su entorno, de sus propiedades y, en general, de su forma de vida. Es un fenómeno que genera una amenaza y vulneración compleja de derechos constitucionales - no solo de derechos civiles y políticos, sino también de derechos

económicos, sociales y culturales-, y que exige para enfrentarla el despliegue de acciones coordinadas que protejan a la población desplazada desde una perspectiva integral» (Sentencia T 123-2024, párr. 60).

Dentro del marco de protección de los derechos humanos de las personas desplazadas existen dos principios aplicables de forma universal a las personas: los principios Deng y los principios Pinheiro. Los primeros referentes a la población desplazada y los segundos sobre el acceso a restitución de vivienda y patrimonio de las personas refugiadas y desplazadas. Aunque ya identificamos las diferencias entre la posible extensión de la protección internacional a los refugiados ambientales y sus diferencias con los desplazados internos por causas ambientales, es importante indicar que estos dos Principios son los únicos instrumentos internacionales que reconocen que el desplazamiento forzado puede estar vinculado a factores ambientales y que aplicables a la movilidad humana por alteraciones climáticas a los hábitats humanos.

Posteriormente, la Corte Constitucional tomó como hito en el ámbito internacional el informe presentado en el 2010 por el entonces Relator de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Walter Kälin, el cual estableció la relación entre el aumento del número de personas desplazadas con los desastres naturales y la necesidad de los estados en abordar el problema desde un enfoque de protección de derechos humanos, alerta temprana, planificación, prevención y soluciones duraderas. Además de esto, la Alta Corte recuerda que existen otras herramientas que pueden guiar a los Estados para atender este tipo de emergencias de desplazamientos por factores ambientales, como lo son el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018; la Estrategia Institucional sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático de 2021-2030 de la OIM y la creación del Panel de Alto Nivel sobre los Desplazamientos Internos de 2021.

A pesar de que estos instrumentos son vitales para el impulso de la visibilización de la crisis climática mundial y el aumento de los desplazamientos, no existe normativa internacional que sea vinculante y específica en relación con la movilidad humana y el cambio climático. Bajo esta línea de argumentación, no existiría ningún compromiso internacional que obligara al estado de Colombia a ajustar su ordenamiento jurídico conforme a una interpretación extensiva de las víctimas de desplazamiento forzado causado por factores ambientales. A pesar de esto, la Corte Constitucional, como garante de la integridad y supremacía de la Constitución de la República de Colombia, decide regular este tema, de cara a las necesidades de protección de los derechos humanos de la población.

Factores multicausales del desplazamiento interno por factores ambientales.

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

Dado que la movilidad humana es multicausal, es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones en el desplazamiento forzado se cruzan las causas de conflictos: la violencia y los desastres naturales. Esta situación puede dificultar los esfuerzos por atender las necesidades inmediatas de los afectados y lograr así soluciones duraderas. Por otra parte, el desplazamiento forzado en situaciones de conflictos armados suele durar meses o incluso años, lo cual implica que, en lugares de riesgo de desastres naturales, la población deba a hacer frente a los fenómenos naturales, de forma añadida a las consecuencias del conflicto.

El Informe Global sobre Desplazamientos Internos de 2024 da cuenta que, en la última década, los países que reportaron desplazamientos por violencia también lo hicieron por cuenta de desastres naturales, de forma que no es inusual que los conflictos y los desastres se retroalimenten, dando como resultado ciclos recurrentes (p. 13).

Ahora bien, en la interpretación realizada en la sentencia, la Corte indicó que los desplazados ambientales, además de cumplir con los criterios de la migración forzada—es decir, haber huido de su lugar de residencia de manera involuntaria sin cruzar las fronteras de su país—, los desplazados ambientales presentan características particulares, lo que resalta la naturaleza multifacética del desplazamiento y la diversidad de causas que lo originan y que pueden concurrir.

En efecto, la OIM ha indicado que la migración por causas ambientales, tanto interna como transfronteriza, es multicausal y en ella concurren diversos factores de índole social, económica, políticas, demográficos, entre otras (OIM 2021). Así las cosas, el desplazamiento interno por factores ambientales puede darse debido a una catástrofe o desastre natural inmediato o repentino, como terremotos, inundaciones o deslizamientos de tierra, sin embargo, también puede darse en el contexto de la degradación ambiental, lo que afecta la sobrevivencia de la población en determinado lugar. Lo anterior puede ejemplificarse en los procesos de desertificación, desaparición de fuentes hídricas, elevación del nivel del mar, sequías en zonas de agricultura tradicional, hambrunas debido a la alteración de cultivos, entre otros. Dado que estas circunstancias son externas a la voluntad de las personas desplazadas, esta población se enmarca en los principios Deng sobre desplazamientos forzados. Dado que el desplazamiento por causas ambientales es multicausal, puede ocurrir que concurren varios factores como violencia generalizada o sistemática, factores climáticos, violencia basada en género o contextos de alteración grave del orden público. Cuando estos factores confluyen, la planeación estatal para atender a las personas afectadas puede retrasarse y causar una agravación de la situación de vulnerabilidad, así como dificultad a la adaptación de las víctimas a su nuevo entorno debido a la carencia de recursos, alimentos,

ropa e incluso un lugar (temporal o definitivo) en el cual quedarse al momento de asentarse en el lugar receptor.

Una característica muy propia de los desplazamientos forzados y que es fácilmente identificable en los que son causados por factores ambientales es que pueden darse de forma preventiva, para evitar la ocurrencia de un desastre y la afectación directa a la vida e integridad. Esto ha sido aceptado y se comprende que los Principios Deng contemplan estos desplazamientos “preventivos”. Así las cosas, esta interpretación de la Corte permite que en Colombia se considere que las personas que deciden migrar porque su entorno no cuenta con medios mínimos de subsistencia para garantizar seguridad alimentaria, salubridad pública y dignidad humana, no sean tratados como migrantes voluntarios o incluso económicos, sino que, en todo caso, es un desplazamiento forzado, dado que la subsistencia de la persona y su familia está en riesgo.

Obligaciones de prevención y adaptación del Estado colombiano en torno a los desplazados ambientales

En relación con las obligaciones estatales con las personas desplazadas internamente por razones climáticas, desde el 2021 la Corte Constitucional había indicado que las autoridades colombianas debían «i) proporcionar protección contra los desplazamientos (fase de prevención); ii) garantizar un nivel de vida adecuado al menos en los componentes básicos de alimentos indispensables y agua potable, cobijo y alojamientos básicos, vestido, servicios médicos y de saneamiento, y otros que respondan a las necesidades de los desplazados (fase de protección y asistencia humanitaria durante el desplazamiento) y iii) garantizar el regreso voluntario seguro y digno o el reasentamiento, además de prestar asistencia hasta tanto las personas que retornaron o se reasentaron recuperen en la medida de lo posible aquello de lo que fueron desposeídas. De no ser viable dicha recuperación, se concederá una indemnización adecuada o reparación (fase de soluciones duraderas)» (Sentencia T-369/21, párr. 62). Estas obligaciones estatales son coherentes con la situación de vulnerabilidad de la población más afectada y que tiene menor capacidad de adaptación ante las consecuencias adversas del cambio climático. Además, en esta nueva sentencia la Corte indica que el Estado tiene todas las obligaciones en materia de desplazamiento forzado interno, incluyendo el registro, la asistencia humanitaria (que incluyen alimentos y agua potable, cobijo y alojamiento temporal, vestido adecuado y servicios médicos y de saneamiento), el retorno o reubicación y el enfoque diferencial. En materia de desplazamiento por factores ambientales hay obligaciones específicas de prevención y adaptación durante y después del hecho victimizante.

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

En relación con las obligaciones específicas de prevención y adaptación, la primera se refiere a la mitigación del riesgo de desplazamiento, lo cual se realiza por medio de políticas públicas que busquen mermar futuras consecuencias de desplazamientos que pudieron ser previstos técnicamente. Lo anterior implica que, en consecuencia, los Estados estructuren e implementen medidas de desarrollo y resiliencia ante los cambios que involucran los efectos de la emergencia climática. A modo de resumen, la Corte indica que los Estados tienen 4 obligaciones específicas en casos de desplazamientos ambientales: «(i) diseñar e implementar políticas de prevención y mitigación de los riesgos asociados a dichos factores; (ii) incluir criterios que reconozcan y afronten la confluencia de causas del desplazamiento dentro de las políticas de prevención y adaptación; (iii) establecer planes y programas de adaptación y desarrollo de condiciones de resiliencia con un enfoque diferencial; y (iv) desarrollar mecanismos de alertas tempranas, simulacros de evacuación y, cuando resulte necesario, adelantar procesos de relocalización planificada con la participación de los afectados» (Sentencia T-123/24, párr. 129)

Obligaciones estatales relativas al regreso y reasentamiento o reubicación

Finalmente, bajo el entendido que a un desplazado por factores ambientales le asisten los mismos derechos y garantías que un desplazado por violencia interna, las autoridades deben asegurar que la decisión de regresar, reasentarse o reubicarse se haga de forma voluntaria, segura y digna, conforme con el principio 28 y 29 de los Principios Deng. Además, esta medida de reparación debe garantizarse a la luz del concepto de una “solución duradera”, es decir, que las circunstancias permitan la superación de los factores que causaron el desplazamiento. Así, por ejemplo, si la persona decide regresar, pero no puede restaurar su vivienda, o si decide retornar, pero sus tierras dejan de ser productivas y en consecuencia no puede acceder a medios de subsistencia a nivel económico y productivo o, al menos, a la seguridad y soberanía alimentaria, no se puede considerar que la víctima ha sido reparada, ya que esta solución, aunque aparentemente ha sido garantizada por el Estado, no cuenta con garantías de ser una solución a largo plazo que permita que la víctima goce de un nivel adecuado de vida sin discriminación (AGNU, A/HRC/13/21/Add.4, 2010.).

En conclusión, a pesar de que la misma Corte Constitucional de Colombia acepta que en el ordenamiento jurídico interno del país no existe un reconocimiento específico sobre el fenómeno del desplazamiento forzado por razones ambientales, sí hace una analogía respecto de las obligaciones que le asisten al Estado respecto de cualquier tipo de desplazamiento forzado, basándose en la normativa internacional, los Principios Deng y Pinheiro y sobre los principios constitucionales de reparación integral y solidaridad. Lo anterior permite hacer extensivas las garantías que le asisten a los desplazados internos, no sólo a

causa del conflicto armado sino también por razones climáticas. También existen algunas normas que gestión del riesgo y de cambio climático que pueden ser aplicables a los desplazados ambientales, sin embargo, no comprenden una atención integral a este fenómeno, lo cual pone de manifiesto el incumplimiento del Estado de sus deberes constitucionales y en materia de derechos humanos y deja ver la necesidad de una política pública integral que aborde en específico el desplazamiento por factores ambientales. Este tipo de reconocimiento abre la puerta para que otros Estados también reconozcan esta carencia de enfoque que es necesario en épocas en las que las consecuencias del cambio climático afectan de forma directa, y en ocasiones irreversible, a la población y al territorio.

2.6. Iniciativa legislativa en torno al desplazamiento ambiental en el caso colombiano: Proyecto de Ley 15 de 2024

La iniciativa legislativa para regular el desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático data de los años 2022-2023, momento en el cual se identificaba como proyecto de Ley 287 de 2024, el cual, a pesar de contar con apoyo unánime en cada uno de sus debates, fue archivado al no cumplir la totalidad de sus debates en los términos de legislaturas establecidos en el artículo 190 de la Ley 5 de 1992 (Proyecto de Ley 15 de 2024). A pesar de lo anterior, para el año 2024, se radica nuevamente bajo la premisa de dar cumplimiento a las órdenes emitidas por parte de la Corte Constitucional de Colombia al Congreso de la República, tanto en la sentencia 246 de 2023 y en la sentencia 123 de 2024, así:

- **«Sentencia T - 246 de 2023: EXHORTAR** al Congreso de la República a que, dentro de las dos legislaturas siguientes a la notificación de la presente providencia, adopte la legislación necesaria para reconocer y atender el desplazamiento forzado causado por desastres y calamidades públicas, con enfoque étnico diferencial.
- **Sentencia T – 123 de 2024: EXHORTAR** al Congreso de la República y al Gobierno nacional para que desarrolle un marco normativo para enfrentar el fenómeno del desplazamiento forzado interno por factores ambientales con enfoque diferencial y que atienda las obligaciones del Estado según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Así mismo se deberá poner en marcha una política pública que, de manera progresiva, permita a todos los actores del Estado enfrentar este fenómeno de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Mientras dicha regulación es expedida, las autoridades encargadas de enfrentar el fenómeno de desplazamiento forzado interno por factores ambientales deberán, como mínimo, cumplir con las siguientes garantías: i) proporcionar protección contra los desplazamientos (fase de prevención); ii) garantizar a los afectados un nivel de vida adecuado, al menos en los

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

componentes básicos de alimentos indispensables y agua potable, cobijo y alojamientos básicos, vestido, servicios médicos y de saneamiento, y otros que respondan a las necesidades básicas de los desplazados; iii) garantizar, en caso de ser posible, el regreso voluntario seguro y digno o el reasentamiento; y (iii) prestar la asistencia requerida hasta tanto las personas que retornaron o se reasentaron recuperen en la medida de lo posible aquello de lo que fueron desposeídas» (Proyecto de Ley 15 de 2024. p12).

En virtud de lo anterior, en el año 2024 se formula el Proyecto de Ley 15 de 2024, “*Por medio del cual se reconoce la condición de desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres naturales, se fijan lineamientos para su identificación y se dictan otras disposiciones*”, con la finalidad de establecer el marco jurídico para la adopción de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, proponiendo en su contenido una serie de disposiciones para la atención de los fenómenos de movilidad humana asociados al cambio climático (Proyecto de Ley 15 de 2024).

La iniciativa legislativa propone la adopción de un total de seis (6) artículos contentivos de los siguientes mandatos:

- **Artículo 1:** referente al objeto de la iniciativa, delimitado al reconocimiento por parte del Estado colombiano de la existencia del desplazamiento forzado por causas asociadas al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres naturales. Su párrafo adiciona la necesidad de que la calificación del desastre natural, degradación ambiental y/o afectación climática a los que hace referencia la ley, sean graves (Proyecto de Ley 15 de 2024).

- **Artículo 2:** Define el desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres naturales como situaciones en las que las personas, grupos de personas o comunidades son forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual como resultado o para evitar los efectos graves de factores ambientales, el cambio climático o los desastres naturales, que pongan en riesgo su vida, salud o integridad. Su párrafo contempla como excepción, la no consideración de desplazamiento forzado interno, aquel causado por actividades humanas legales que se adelanten con la debida obtención de licencias, autorizaciones, concesiones o permisos, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que puedan conllevar en su desarrollo (Proyecto de Ley 15 de 2024).

- **Artículo 3:** propone la creación de un Registro Único de Desplazamiento Climático, cuya administración será realizada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, encaminado a contener información necesaria y consecuente que

permita identificar a las personas, familias, comunidades o grupos sociales que hayan sido desplazadas forzosamente por causas asociadas al cambio climático, degradación ambiental y desastres naturales, con la finalidad de garantizar su cuidado y protección. Para tal fin determina que el registro se debe realizar de forma previa, durante y posterior al desplazamiento y debe contener información referente al evento que lo genera, así como información que permita caracterizarlo tal como temporalidad, distancia, potencial retorno y características de los grupos poblacionales afectados. Sus parágrafos adicionan: a) un periodo de 8 meses para que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo defina los métodos a utilizar para identificar a las personas y grupos poblacionales afectados y en situación de desplazamiento forzado por la causa bajo estudio; el procedimiento de inclusión y actualización en el registro e igualmente su puesta en marcha; b) la posibilidad de aquellos ingresados en el registro de acceder a medidas de cuidado establecidas tanto en la política pública para el desplazamiento forzado interno como a los demás programas del gobierno nacional que versen sobre la materia (Proyecto de Ley 15 de 2024).

- **Artículo 4:** establece la obligación que tiene el Gobierno Nacional de formular una política pública para atender a las víctimas del desplazamiento forzado motivado por el cambio climático, degradación ambiental y desastres naturales; esta será creada por parte de una mesa interinstitucional dentro de los 6 meses subsiguientes a la vigencia de la ley, tiene el deber de actualizarse cada 5 años como máximo o según las necesidades derivadas de la ocurrencia de este tipo de sucesos y su implementación debe ser el resultado de un trabajo interinstitucional del Sistema Nacional de Cambio Climático, Sistema Nacional Ambiental y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres contando con el apoyo de la academia, organizaciones sociales con experiencia previa en la temática y comunidades impactadas. Determina que la Política Pública debe desarrollar estrategias congruentes para prevenir el desplazamiento y disponer de herramientas que faciliten la atención y adaptación de las comunidades al cambio climático, desastres naturales y degradación ambiental, desde un enfoque territorial y procurando la garantía de la vivienda digna y seguridad alimentaria; lo anterior con el objetivo de reconstruir el territorio mediante la recuperación del tejido familiar, social económico y cultural de las comunidades afectadas. El presente artículo se compone de 6 parágrafos adicionales que desarrollan (Proyecto de Ley 15 de 2024):

- i) Responsabilidad de coordinar y realizar seguimiento a la política pública y a su implementación a cargo de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas Regionales, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y entidades territoriales.

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

ii) Deber pedagógico que la política pública debe desarrollar frente a este fenómeno mediante planes, programas, proyectos y campañas.

iii) Implementación de medidas con enfoque diferencial cuando las mismas sean requeridas en atención a la situación de las comunidades en particular.

iv) Disposición de medidas por parte del gobierno nacional y territorial para la atención básica de comunidades y familias en materia de atención médica, psicosocial, educativa, salubridad, acceso a vivienda digna y a programas de rehabilitación de infraestructura.

v) No imposición de cargas adicionales a las existentes al sector productivo por parte de la política pública. En el caso de requerirse, impone el deber de tramitar una ley ante Congreso de la República para tal fin.

vi) Obligación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de presentar informes semestrales ante la mesa interinstitucional para actualizar la política, tomando como base la información que reposa en el Registro Único de Desplazamiento Climático.

- **Artículo 5:** determina la competencia de la autoridad ambiental correspondiente del territorio para la certificación de la ocurrencia de afectaciones climáticas o degradación ambiental (Proyecto de Ley 15 de 2024).

- **Artículo 6:** referido a la vigencia de la norma .

A partir de su lectura, tenemos que los puntos centrales sobre los cuales gira la propuesta para la atención de esta problemática se circunscriben al reconocimiento del desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático y la degradación ambiental, la creación de un registro único de desplazamiento climático y a la creación de una política pública para el desplazamiento forzado por causas asociadas al cambio climático y a la degradación ambiental (Proyecto de Ley 15 de 2024).

Vacíos y barreras del Proyecto de Ley 15 de 2024 en Colombia.

Tal como se puede observar en el anterior análisis, el proyecto de Ley se caracteriza por ser un primer paso para dar cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional de Colombia en sus sentencias T-246 de 2023 y T-123 de 2024, en las cuales exhorta al Congreso de la República de Colombia para que desarrolle un marco normativo en pos de regular el fenómeno del desplazamiento forzado interno por factores ambientales. Si bien la iniciativa legislativa es fundamental para reconocer el fenómeno en estudio, la propuesta presenta diversas oportunidades de mejora, tanto en su contenido como en su

implementación. Aunque aún no ha sido sancionada como Ley de la República, es posible identificar algunos aspectos que pueden ser objeto de debate académico, entre ellos

1. Generalidad de la Ley.

La formulación del proyecto de ley se plantea de manera general, abordando puntos comunes y genéricos que, si bien no son excluyentes, tampoco configuran una estructura integral para tratar el desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático, los desastres naturales y la degradación ambiental. Este fenómeno, por su naturaleza multifacética e interdisciplinaria, requiere un marco normativo que no solo lo reconozca, sino que establezca mecanismos efectivos de prevención, atención y mitigación.

El reconocimiento del desplazamiento ambiental en el ordenamiento jurídico colombiano—tal como lo establece el artículo primero del proyecto de ley—constituye un avance significativo, pues visibiliza a las personas, familias y comunidades afectadas como sujetos de derechos protegidos por la Constitución y la ley, en lugar de meros beneficiarios de subsidios públicos o privados. Sin embargo, este reconocimiento, por sí solo, resulta insuficiente si no va acompañado de una estructura normativa que garantice su implementación efectiva. En su estado actual, el proyecto de ley se perfila como una norma de carácter sustantivo sin un procedimiento claro que establezca las herramientas necesarias para su aplicación. Adicional a esto, es importante señalar que una limitación del proyecto consiste en su restricción en el alcance dado, de forma que evita abordar la dimensión transfronteriza del fenómeno ni la protección de quienes, al verse obligados a abandonar su país de origen por causas ambientales, podrían requerir un estatus de protección internacional. Esta omisión deja fuera de su cobertura a una población particularmente vulnerable y representa una brecha en la articulación con el derecho internacional de los refugiados.

Asimismo, existen disposiciones que requieren mayor precisión, como el párrafo del artículo primero, que condiciona la aplicabilidad de la norma a que los desastres naturales, el cambio climático o la degradación ambiental sean considerados 'graves'. Esta indeterminación conceptual puede generar vacíos en la interpretación y aplicación de la ley, por lo que resulta fundamental establecer criterios objetivos que delimiten el alcance de dicha disposición y brinden certeza jurídica, con base en el principio *pro homine*.

2. Entidades territoriales y autoridades ambientales.

Recae gran responsabilidad sobre las autoridades territoriales y ambientales, así como entidades gubernamentales como la Unidad de Gestión del Riesgo, implementar la Política Pública y administrar las herramientas, programas y estrategias para paliar la ocurrencia de

este fenómeno. Sin embargo, Corporaciones Autónomas Regionales y entidades como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo - así como sus dependencias territoriales – no se destacan por un desempeño adecuado en el manejo de recursos financieros y humanos en nuestro país, siendo entidades que requieren reformas estructurales que permitan mejorar sus procesos internos de funcionamiento. En Colombia durante el periodo 2016-2022, se perdieron más de 21 billones de pesos como producto de prácticas fraudulentas en la administración pública, las cuales afectaron a más de 15 millones de personas a lo largo de todo el país; se tiene que la corrupción administrativa (49.4%) y la política (23.73%) son los tipos de corrupción que se presentan con más frecuencia (Transparencia por Colombia 2024).

Para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales, se tienen fallos que evidencian los malos manejos que se presentan en su interior, donde se cometen delitos como tráfico de influencias, peculado, interés indebido en celebración de contrato, adjudicación de contratos sin cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, concusión, cohecho, prevaricato, extralimitación de funciones, donde se han visto involucradas las CAR de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Bolívar, Magdalena, Caldas, Atlántico, Quindío, Urabá, entre otras (MONTES CORTES 2018).

Actualmente, se encuentra en foco de investigación el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la cual presentó un sobrecosto de más de 20 mil millones de pesos en la adquisición de vehículos carrotanques destinados a llevar agua a comunidades azotadas por sequía en zonas de la Guajira, Costa Atlántica Colombiana. Dicho dinero, destinado en un primer momento para la atención de una emergencia derivada del cambio climático y su variabilidad, fue utilizado por parte del gobierno de turno para impulsar agendas políticas propias (Dejusticia 2024).

3. Creación del Registro Único de Desplazamiento Climático por desastres naturales y causas climáticas

Como se ha mencionado anteriormente, en Colombia ya existe el Registro Único de Víctimas (RUV), administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), de acuerdo con el marco normativo vigente. Este registro inicia con la declaración de las víctimas de hechos contemplados en la Ley de Víctimas, incluyendo el desplazamiento forzado. Desde 2011, el RUV ha estado en funcionamiento, precedido por el Registro Único de Población Desplazada, creado en 1997.

Con estos antecedentes, es evidente que la UARIV cuenta con un sólido marco normativo y estructuras administrativas especializadas en la atención a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos. La creación de un nuevo registro, bajo la entidad

nacional encargada de la gestión del riesgo, no solo podría reforzar la idea de que los desplazados internos por causas climáticas son meros damnificados, sino que también dificultaría su reconocimiento como víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En el mismo sentido, existen experiencias previas en el manejo del retorno o reubicación de población desplazada, tal como la que adelanta la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y su fundamento legal, la Ley 1448 de 2011 así como sus decretos reglamentarios, cuyos procesos, planes, programas y estrategias para la atención de personas y comunidades desplazadas forzosamente a causa de conflicto armado, responden en terreno gracias a encontrarse cimentadas en una estructura adecuada para la problemática que pretenden resolver, la cual se fundamenta en principios tales como dignidad, seguridad humana, buena fe, igualdad, debido proceso progresividad, gradualidad, enfoque diferencial, enfoque territorial, participación conjunta (entre otros). Su actuar procura desde un primer momento la atención humanitaria inmediata incorporando en su camino medidas de reparación integral entre las que se encuentran la garantía de acceso a la tierra (teniendo en cuenta que la informalidad de la tenencia de la tierra presenta cifras muy elevadas), salud, educación, productividad, restablecimiento de derechos y progresividad para mejorar las condiciones de vida preexistentes que la víctima ostentaba al momento de la ocurrencia del fenómeno de desplazamiento forzado que para el caso que atienden, es causado por conflicto armado.

Al no encontrar referencia alguna a esta experiencia previa en el proyecto de ley 15 de 2024, se está dejando de lado un importante precedente de la actuación administrativa gubernamental para la correcta atención de casos de desplazamientos individuales y de comunidades, ignorando por completo el camino recorrido en materia de articulación interinstitucional, estudios de caso desde la interdisciplinariedad, manejo de comunidades y población con enfoque diferencial, así como aplicación de medidas de reparación integrales.

4. Enfoque diferencial

Así las cosas, para que realmente exista un beneficio a las personas y comunidades afectadas es imperativo reconocer que determinados grupos de personas son más afectadas que otras. El proyecto de ley es un avance importante en el reconocimiento del desplazamiento forzado por causas climáticas en Colombia, pero presenta debilidades en su enfoque de protección integral. Para que realmente beneficie a las personas o comunidades afectadas, es importante que reconozca e implemente los riesgos diferenciados y en los contextos de vulnerabilidad que cada uno de ellos tiene.

En ese sentido, respecto de las mujeres y niñas, es vital que el Estado identifique que es la población que tiene menos accesos a recursos financieros y a educación, especialmente

en zonas rurales donde el acceso a tierras y medios productivos sigue un patrón histórico que beneficia a los hombres. De esa forma, es común que la carga del trabajo doméstico y de cuidado recaiga en mujeres y niñas, dando paso a que, en situaciones de desplazamiento forzado (por cualquier causa, incluyendo de factores climáticos), enfrenten mayor riesgo de violencia de género, trata de personas e incluso la explotación sexual. Adicional a lo anterior, el desplazamiento forzado interrumpe el acceso a la educación de las niñas y niños, afectando su estabilidad emocional en las escuelas, que son lugares seguros y exponiéndolos a riesgos como el trabajo infantil y el reclutamiento forzado, en el peor de los casos.

En el caso de las comunidades étnicas, es fundamental reconocer que el territorio no es solo un espacio físico con implicaciones jurídicas de propiedad, sino un elemento central de su identidad cultural, estructura social, cosmovisión y espiritualidad. El desplazamiento forzado no sólo implica la pérdida del hogar y los medios de subsistencia, sino también la ruptura de los lazos comunitarios, la transmisión de conocimientos ancestrales y la continuidad de sus tradiciones. Dado que para estas comunidades el territorio representa una forma de protección cultural, su desarraigo conlleva una afectación profunda en su forma de vida. Por ello, resulta esencial considerar estrategias que incorporen un enfoque de protección cultural, como la implementación de planes de reubicación, reasentamiento y retorno, garantizando siempre el consentimiento previo, libre e informado a través de un proceso de consulta previa.

La ausencia de un enfoque diferencial y de interseccionalidad en el proyecto de ley podría perpetuar desigualdades preexistentes, dificultando el acceso de las poblaciones más vulnerables a soluciones justas y sostenibles. Sin mecanismos específicos de inclusión, existe el riesgo de que las políticas resultantes beneficien principalmente a sectores más visibles o con mayor capacidad de incidencia, como los habitantes de los lugares más centrales del país, mientras que quienes han sido históricamente marginados continúen en situación de desprotección.

Buenas prácticas en relación con la iniciativa legislativa para reconocer la condición de desplazado forzosamente por factores climáticos en Colombia

El proyecto legislativo se presenta como una oportunidad a nivel regional para ampliar el reconocimiento del desplazamiento forzado interno causado por desastres ambientales y factores climáticos. En un país como Colombia, esta problemática ha sido históricamente invisibilizada, ya que el desplazamiento forzado interno ha sido asociado exclusivamente al conflicto armado interno y a la violencia. En realidad, esta iniciativa sería la primera propuesta jurídica que integra la condición de desplazado interno ambiental en América del Sur.

Debido a que el órgano legislativo debe ejecutar las órdenes del judicial, que desde el año 2023 ordenó desarrollar un marco normativo para atender al fenómeno bajo estudio, el proyecto de Ley 15 de 2024 brinda una solución respecto de los nuevos retos que los efectos del cambio climático tienen en los territorios, especialmente en los insulares del territorio colombiano. La falta de reconocimiento de la movilidad humana forzada por factores climáticos conlleva su invisibilización dentro del marco normativo, lo que conlleva a la ausencia de protección estatal y de planificación para prevenir, mitigar y reparar la vulneración de derechos fundamentales. En este sentido, el reconocimiento formal del desplazamiento forzado interno por factores climáticos representa un avance fundamental para garantizar los derechos de esta población, al permitir su reconocimiento y la adopción de medidas específicas para su protección.

Colombia tiene un fuerte marco de protección a las víctimas de desplazamiento forzado por motivos del conflicto armado interno, que incluye lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, con posteriores reglamentaciones y modificaciones importantes que se adaptan a las dinámicas y necesidades de la sociedad (como por ejemplo la Ley 2388 de 2024, sobre familias de crianza, la Ley 2364 de 2024, sobre personas buscadoras, el Acto Legislativo 01 de 2023, que establece al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, entre otras normativas). Sin embargo, el enfoque hacia esta población nunca ha sido reconocido desde este ámbito de protección las personas que se desplazan por causas climáticas, bien sea de aparición espontánea o de generación lenta. Contrario a ello, históricamente esta población ha sido atendida desde el marco de la gestión del riesgo, como se expuso previamente. De esta forma, la población desplazada interna por causas climáticas no ha sido tratada con un enfoque de víctimas, sino como lo que en Colombia se identifica como “damnificados”.

Los damnificados, a diferencia de los desplazados internos forzados, tienen un régimen legal diferente, que se basa en la circunstancia de especial vulnerabilidad causada por un hecho intempestivo, lo cual activa el deber de protección de las autoridades públicas, a riesgo de vulnerar la dignidad humana de los damnificados (Sentencia T-683 de 2012). Sin embargo, este deber de protección es transitorio y temporal, mientras la declaratoria de calamidad pública, desastre o emergencia, de acuerdo con la ley, se solucionan (Resolución No. 0483 de 2023, art. 2 y Ley 1523 de 2012, Cap. VI).

Considerando que el IDMC ha reportado que en Colombia en el año 2023 se han desplazado forzosamente internamente 351.000 personas por desastres naturales, todo esfuerzo para el reconocimiento y protección de sus derechos involucra una buena práctica para la garantía de los derechos.

351.000

Desplazamientos internos (2008 - 2023)

151

Eventos de desastre reportados (2008 - 2023)

Figura No. 2. Desplazamientos internos forzados en Colombia a causa de desastres naturales. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Disaster Data 2023.

Como ventajas prácticas para llevar a cabo una reglamentación y ejecución de la ley, es importante indicar que esta propuesta busca identificar, no sólo personas, sino también comunidades, familias y unidades productivas afectadas, con miras a velar por la soberanía alimentaria del país. Esto cobra especial importancia, considerando que el 18% de la población en Colombia está ubicada en la zona rural y en la zona rural dispersa y contribuyen a la seguridad en materia de producción agrícola del país, pero que, a su vez, están expuestos a la ausencia estatal, falta de planeación, deficiencias en las estructuras y falta de recursos para afrontar los desplazamientos ambientales (Banco Mundial. Población rural -% de la población total en Colombia-).

En este contexto, un desafío clave para la reglamentación y ejecución del proyecto será el alcance de sus acciones. En particular, el artículo tercero establece que el Registro Único de Desplazamiento Climático debe registrar de forma previa, concomitante y posterior al desplazamiento la causa, evento o desastre que lo causó, con el fin de determinar circunstancias a considerar para el retorno o reasentamiento de la población afectada. Si bien este enfoque es viable para fenómenos de aparición lenta, presenta dificultades prácticas en casos de desastres naturales, debido a su carácter intempestivo.

Conclusiones

1. El cambio climático, la variabilidad climática, así como los desastres naturales, son fenómenos que trascienden el área científica ambiental que en un primer momento se ha encargado de su estudio y caracterización. Para su abordaje integral se requiere de un ejercicio interdisciplinar que procure una adecuada gestión, tanto de sus causas como de sus consecuencias, así como las implicaciones que los mismos tienen en el desarrollo

humano y en sus componentes sociales, económicos, demográficos, políticos, gubernamentales entre otros. A partir de la irrupción de los efectos de este fenómeno en los prenombrados campos, hay uno en particular que requiere atención urgente desde la perspectiva de defensa y garantía de derechos humanos: el relacionado con la movilidad humana. En este punto nos encontramos a portas de una nueva realidad que requiere una delimitación conceptual clara y desarrollada jurídica y legalmente, que puede fundamentarse a partir de conceptos correctamente definidos tales como migrante ambiental y el desplazado por factores ambientales.

2. El trabajo realizado por la comunidad internacional mediante diferentes declaraciones, tratados y organizaciones que velan por la protección de los derechos humanos, es de vital importancia para un primer abordaje del fenómeno de desplazamiento forzado ya que desarrollan postulados fundamentales para el desarrollo jurídico nacional e internacional posterior en materia de movilidad humana, migración y desplazamiento. Tanto los Principios Deng como los Principios Pinheiro, son manifestaciones de este trabajo y sirven como un nuevo punto de partida para que los países entiendan la movilidad humana desde un enfoque ajustado a la realidad global moderna de desplazamiento interno.

De igual manera desde inicios del siglo XXI, la regulación legal internacional en materia de cambio climático presenta avances que incluyen la atención a fenómenos de desplazamiento forzado por este factor, procurando adaptar a este nuevo escenario las normas relativas a protección de derechos humanos en contextos de migración y desplazamiento. Sin embargo, estos intentos han resultado insuficientes en su progresión en la medida que los esfuerzos gubernamentales para la atención de estas emergencias, en el caso de Colombia, se ha realizado desde una concepción administrativa y asistencialista, más no con una visión integral de derechos humanos que garantice la protección efectiva acompañada de los enfoques necesarios (como lo son vulnerabilidad o étnico) a quienes sufren de este flagelo. A pesar de existir normativa y estructura organizativa previa en el ordenamiento gubernamental del país, la misma no se ha tenido en cuenta hasta el momento por parte del legislativo colombiano para dar un primer paso a la regulación del desplazamiento por factores ambientales.

3. El proyecto de Ley 15 de 2024 representa un hito en el continente americano, al ser pionero en reconocer el desplazamiento forzado por causas ambientales en Colombia como una vulneración de derechos. Lo anterior implica que el Estado tiene deberes de prevención, atención y reparación, conforme a los principios que guían la responsabilidad estatal en materia de derechos humanos. Lo anterior marca una pauta significativa en la manera en la cual se ha venido abordando el desplazamiento ambiental

en Colombia, ya que deja de ser tratado como una respuesta temporal, administrativa y sin mecanismos de seguimiento, desde la gestión del riesgo, para convertirse en un enfoque centrado en la reparación de los derechos de las víctimas, basado en estándares de soluciones duraderas, medios de vida y vocación transformadora. A pesar de la importancia de este proyecto, de la lectura de su formulación se evidencia que existen deficiencias para afrontar su implementación, financiamiento y enfoque diferencial, lo que refleja los desafíos del Estado colombiano para garantizar una respuesta integral y efectiva.

4. Es fundamental que los Estados reconozcan la diferencia entre el enfoque de derechos humanos y la gestión del riesgo en el abordaje del desplazamiento forzado por causas ambientales. Mientras que la gestión del riesgo se orienta a la reducción de amenazas y la respuesta ante desastres, el enfoque de derechos humanos pone en el centro la protección y reparación de las personas afectadas. Sin embargo, ambas perspectivas deben articularse y complementarse dentro de las obligaciones estatales de prevención del desplazamiento forzado. En la fase previa a la migración forzada, los Estados tienen el deber de prevenir y atender los desplazamientos ocasionados por desastres naturales y fenómenos de lenta evolución asociados al cambio climático. Para ello, deben diseñar e implementar políticas de prevención del riesgo con un enfoque integral que permita identificar las múltiples causas del desplazamiento y reconocer su intersección. Además de lo anterior, resulta fundamental desarrollar planes de adaptación y resiliencia con enfoque diferencial, garantizando la protección de las poblaciones más vulnerables. Medidas de prevención pueden traducirse en mecanismos de alerta temprana, simulacros de evacuación y, de ser necesario, procesos de relocalización planificada, con la participación activa de las comunidades afectadas.

La adopción de estas medidas no solo contribuirá a mitigar los efectos del desplazamiento ambiental, sino que también fortalecerá la respuesta estatal en la protección de los derechos humanos de las personas afectadas, asegurando soluciones duraderas y sostenibles

5. La falta de voluntad política ha sido un obstáculo para el reconocimiento del desplazamiento ambiental como una vulneración de derechos humanos que acarrea responsabilidad estatal, particularmente en contextos donde ha habido omisión, negligencia o aquiescencia por parte de los Estados en la regulación de actividades humanas que podrían agravar y acelerar los efectos adversos del cambio climático. Esta resistencia puede explicarse en el hecho de que reconocer el desplazamiento forzado por factores climáticos—tanto interno como transfronterizo—como una vulneración de derechos humanos implicaría asumir obligaciones de reparación. Lo anterior resultaría

especialmente relevante frente a los deberes y la posición de garante del Estado frente a las poblaciones más afectadas, cuyos derechos fundamentales, como el acceso a la vivienda, la educación, la soberanía y seguridad alimentaria, así como la tierra (tanto en su dimensión individual como colectiva en el caso de comunidades étnicas), se ven gravemente comprometidos.

Por ello, más que un compromiso, es una responsabilidad ineludible que los Estados formulen e implementen normativas que no solo reconozcan esta realidad, sino que establezcan con claridad y contundencia sus deberes y obligaciones en materia de prevención, atención y mitigación de las consecuencias del cambio climático en la población que se desplaza por estos motivos. Asimismo, deben garantizar mecanismos efectivos de reparación integral para las víctimas del desplazamiento ambiental, evitando respuestas meramente reactivas y asegurando soluciones duraderas que no solo restituyan derechos, sino que también fortalezcan la justicia climática y la equidad territorial, evitando reforzar las desigualdades preexistentes.

Bibliografía básica

- Adaptation Committee (AC). *Flexible Workplan. Key deliverables from the flexible workplan of the AC for 2022-2024*. Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ac_wplan_22-24.pdf [Consultado el 29 de diciembre de 2024].
- Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR y UNIÓN INTERPARLAMENTARIA. *Guía práctica para parlamentarios número 2-2001. Guía sobre el derecho internacional de los refugiados*. Unión Interparlamentaria. Ginebra, Suiza. 2001.
- Asamblea General de Naciones Unidas. *Request for advisory opinion, transmitted to the International Court of Justice pursuant to General Assembly Resolution 77/276. Obligations of States in Respect of Climate Change*. 29 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20230412-app-01-00-en.pdf> [Consultado el 17 de febrero de 2025].
- Boncour, P. «*La hora de la verdad - Adaptación al cambio climático*» Otoño de 2009. *Migraciones. Adaptación al cambio climático*. OIM, Organización Internacional para las Migraciones. Disponible en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_autumn_09_sp.pdf [Consultado el 20 de diciembre de 2024].
- Borrás Pentinat, S. «*Refugiados Ambientales: El Nuevo Desafío del Derecho Internacional del Medio Ambiente*». *Revista de Derecho Valdivia*. 2006, vol. XIX, N° 2, p.85-108. ISSN 0718-0950. Disponible en:

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502006000200004

[Consultado el 30 de enero de 2025].

Cissé, G., McLeman, R., Adams, H., Aldunce, P., Bowen, K., Campbell-Lendrum, D., Clayton, S., Ebi, K.L., Hess, J., Huang, C., Liu, Q., McGregor, G., Semenza, J., y Tirado, M.C. «*Health, Wellbeing, and the Changing Structure of Communities.*» En *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.*

Comité de Derechos Humanos. *Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 2728/2016.* 23 de septiembre de 2020. CCPR/C/127/D/2728/2016. Disponible en: <https://docs.un.org/es/CCPR/C/127/D/2728/2016> [Consultado el 16 de febrero de 2025].

Commission of Small Island States on Climate Change and International Law. Request for an Advisory Opinion. 12 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Request_for_Advisory_Opinion_COSIS_12.12.22.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2025]

Deng, F. *Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la Resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos.* Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). 1998.

Essam, E. *Environmental refugees.* United Nations Environment Programme. ISBN/ISSN 9280711032, 1985. Disponible en: <https://digitallibrary.un.org/record/121267?v=pdf> [Consultado el 20 de diciembre de 2024].

Günter Handl. *Sobre la DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMANO (DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO), DE 1972, Y DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO, DE 1992.* United Nations Audiovisual Library of International Law. Disponible en: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_s.pdf?_gl=1 [Consultado el 7 de noviembre de 2024 a las 16 hs].

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Working Groups II – Potential Impacts of Climate Change. 1992. Págs. 102 y siguientes. Disponible en: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_full_report.pdf [Consultado el 22 de diciembre de 2024]

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Working Group II contribution to the Sixth Assessment Report of the IPCC, “Chapter 12. Central and South America”, en Impact Adaptation, and Vulnerability.* Febrero 2022. Disponible en:

- https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf [Consultado el 10 de febrero de 2025].
- Ministerio MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS). *Política Nacional de Cambio Climático*. Bogotá: MADS, 2017. Disponible en: <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/9.-Politica-Nacional-de-Cambio-Climatico.pdf> [Consultado el 30 de enero de 2025].
- Miranda Gonçalves, R. “La dignidad de la persona humana. Breve estudio comparado desde el derecho público”, *A dignidade da pessoa humana. Entre a representatividade do significado jurídico e a efetividade no mundo da existência*, (José Eduardo de Miranda & Haide Maria Hupffer organizadores), Brazil Publishing, Curitiba, 2019, pp. 239-257.
- Miranda Gonçalves, R.; FALEIRO E SILVA, L. M. “Desplazamientos forzados en el desarrollo de desastres ambientales: la violación de los derechos humanos como requisito previo para el reconocimiento del refugio ambiental en Brasil”, *Veredas do Direito*, v. 17, n. 37, 2020, pp. 11-34.
- Miranda Gonçalves, R. “The legal institute of refuge: a study on contemporary forced migration flows and the international responsibility of the State in the protection of refugees”, *Revista Jurídica*, v. 05, n. 72, 2022, pp. 1-21.
- Miranda Gonçalves, R. *Derechos Humanos, cultura e identidad: un estudio sobre el patrimonio cultural en Brasil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.
- Melde, S. *Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático: Datos Empíricos para la Formulación de Políticas (MECLEP) GLOSARIO*. Organización Internacional para las Migraciones. Ginebra. 2014. Disponible en: <https://publications.iom.int/es/books/migracion-medio-ambiente-y-cambio-climatico-datos-empiricos-para-la-formulacion-de-poli> [Consultado el 20 de noviembre de 2024]
- Montes Cortés, C. *La corrupción en el sector ambiental: un detrimento contra el patrimonio natural*, pp. 79-109. En Henao, J.C. y Ortiz Escobar, D. (ed). *Corrupción en Colombia: enfoques sectoriales sobre corrupción*. Bogotá. Universidad Externado de Colombia.
- Muñoz Ávila, L. *La Resolución N.º 3 de 2021 de la CIDH sobre la emergencia climática y los derechos humanos*. Revista Ideas Verdes. Análisis Político. 2022, Número 37. ISSN 2590-499X. Disponible en: https://co.boell.org/sites/default/files/2022-10/ideasverdes_37.pdf [Consultado el 10 de diciembre de 2024].
- Nixon, R. *Slow Violence and The Environmentalism of the Poor*. 3 de noviembre de 2013. ISBN 9780674072343. Harvard University Press.
- República de Colombia y República de Chile. *Solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. 9 de enero de 2023. Disponible en:

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_es.pdf [Consultado el 16 de enero de 2025]

Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Políticas internacionales encaminadas a acelerar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo. Programa 21 Capítulo 2 de la Sección I del Programa 21. 1992a. Disponible en: https://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/a21_summary_spanish.pdf [Consultado el 22 de noviembre de 2024 a las 14 hs]

Carta Mundial de la Naturaleza. Resolución 37/7 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 28 de octubre de 1982. Disponible en: https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Ultima-Tanda/Medio%20Ambiente/7.%20CartaMundialdeLaNaturaleza.pdf [consultado el 19 de noviembre de 2024 a las 5 hs]

Organización de las Naciones Unidas – Cambio Climático. «What is the United Nations Framework Convention on Climate Change? » Disponible en: <https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change> [Consultado el 7 de noviembre de 2024 a las 16 hs]

Organización de Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1. 21 de octubre de 2015a. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf [Consultado el 30 de diciembre de 2024]

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Módulo II: Movilidad humana. Gestión fronteriza integral en la subregión andina. Primera edición. Lima. 12 marzo de 2012. Disponible en: <https://peru.iom.int/sites/g/files/tmzbdl951/files/Documentos/Modulo2.pdf> [Consultado el 27 de febrero de 2025]

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Estrategia Institucional Sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático 2021-2030. Promoviendo un enfoque integral basado en los derechos y los datos empíricos para abordar la migración en el contexto de la degradación ambiental, el cambio climático y los desastres, en beneficio de los migrantes y las sociedades. OIM, Ginebra. 2021. Disponible en: <https://publications.iom.int/books/estrategia-institucional-sobre-migracion-medio-ambiente-y-cambio-climatico-2021-2030> [Consultado el 19 de febrero de 2025]

Ramon Tello, J. Desplazamiento inducido por Factores Ambientales en Colombia. Análisis del marco internacional sobre el desplazamiento ambiental y la política pública sobre

- desplazamiento forzado en Colombia. Universidad de Los Andes. Departamento de Ciencia Política – Centro de estudios Internacionales. Bogotá.2016.
- Pérez Barahona, S. *El Estatuto de Refugiado en la Convención de Ginebra de 1951*. REDUR – Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja. 2003, Núm. 1, pp. 225-250. EISSN 1695-078X. Disponible en: <https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/issue/view/217> [Consultado en octubre de 2024].
- Sanchez Mojica, B. *El Estatuto Constitucional del Desplazado en Colombia*. Directores: Luis Peral Fernandez, Pablo Perez Tremps. Universidad Carlos III de Madrid. Programa den Derechos Fundamentales. Getafe, 2007.
- Sánchez Velásquez, D. *Consideraciones sobre la evolución jurídica del concepto de refugiado*. Revista Agenda Internacional. 2023, Vol. 30, pp. 145-162. e-ISSN 2311-5718. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=25893> [Consultado el 5 de noviembre de 2024].
- Subía Cabrera, A. *Informe a la Opinión Consultiva Sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos. Movilidad Humana, Cambio Climático y Derechos Humanos*. Revista de Derecho Justicia(s). 2024, Vol. 3, N.º 1. ISSN 2953-6758. Disponible en: <https://revistajusticias.uotavalo.edu.ec/index.php/revista/issue/view/5> [Consultado el 10 de diciembre de 2024].
- The Nansen Initiative. *Disaster-induced cross-border displacement (2015). Agenda for the protection of cross-border displaced persons in the context of disasters and climate change*. Volume I. Diciembre de 2015. Disponible en: https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2017/08/16062016_ES_Protection_Agenda_V1.pdf [Consultado el 2 de enero de 2025].
- Terreros Calle, F. *Derecho a la protección de los desplazados por factores medioambientales a la luz de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos*. Revista Estudios Constitucionales. 2020, Vol. 18, N.º 2. ISSN 0718-5200. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002020000200151 [Consultado el 17 de diciembre de 2024].
- Solá Pardell, O. *Desplazados medioambientales. Una nueva realidad*. Cuadernos Deusto de Derechos Humanos. Núm. 66. Bilbao. Publicaciones de la Universidad de Deusto.2012.

Bibliografía complementaria

- Asamblea General de Naciones Unidas. *Informe del Representante del Secretario General sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Walter Kälin*. Adición:

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

- Marco de soluciones duraderas para los desplazados internos. Consejo de Derechos Humanos. 13° período de sesiones. Tema 3 de la Agenda. 9 de febrero de 2010. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8151.pdf> [Consultado el 19 de febrero de 2025].
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. *El cambio climático y la pobreza*. Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. 2019. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/310/34/PDF/G1931034.pdf?OpenElement> [Consultado el 2 de marzo de 2025].
- Dejusticia. «*Los carrotanques, radiografía de la corrupción colombiana*». 30 de enero de 2025, 16:40. Disponible en: <https://www.dejusticia.org/column/los-carrotanques-radiografia-de-la-corrupcion-colombiana/>.
- Grupo Banco Mundial. Datos. Población rural (% de la población total) - Colombia. Estimaciones de personal del Banco Mundial sobre la base de las Perspectivas de la urbanización mundial de las Naciones Unidas. Disponible en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=CO> [Consultado el 4 de marzo de 2025]
- Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. A/CONF.199/20*. Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n02/636/96/pdf/n0263696.pdf> [consultado el 30 de noviembre de 2024 a las 10 hs]
- Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. *Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972*. A/CONF.48/14/Rev.1. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n73/039/07/pdf/n7303907.pdf> [Consultado el 7 de noviembre de 2024 a las 16 hs].
- Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 16° período de sesiones, *celebrado en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010*. Convención Marco sobre el Cambio Climático. Organización de Naciones Unidas. FCCC/CP/2010/7/Add.1. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g11/605/53/pdf/g1160553.pdf> [Consultado el 28 de diciembre de 2024].
- Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. *Septuagésimo séptimo período de sesiones*. Tema 69 (b) del programa provisional. A/77/189. 19 de julio de 2022, párr. 63. Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/77/189> [Consultado el 14 de febrero de 2025].
- Informe del Representante Especial del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos. 2005. A/60/338. 7 de septiembre de 2005. Disponible en:

<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n05/482/82/pdf/n0548282.pdf> [Consultado el 24 de diciembre de 2024].

Organización de las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. 16 periodo de sesiones. Tema 3 de la agenda. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Sr. Chaloka Beyani. 30 de diciembre de 2010. A/HRC/16/43. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g10/178/80/pdf/g1017880.pdf> [Consultado el 28 de diciembre de 2024]

Informe Global sobre Desplazamiento Interno. *Observatorio de Desplazamiento Interno. Consejo Noruego para Refugiados*. GRID 2024. Disponible en: <https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC-GRID-2024-informe-global-sobre-desplazamiento-interno.pdf> [Consultado el 12 de diciembre de 2024].

IPCC. *Primer, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático*. 1990-2014. Disponible en: https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml [Consultado el 30 de diciembre de 2024].

Internal Displacement Monitoring Centre (GRID). *Global Report on Internal Displacement 2024*. Disponible en: <https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC-GRID-2024-informe-global-sobre-desplazamiento-interno.pdf>.

Kyoto Protocol. *Kyoto protocol – reference manual. On accounting of emissions and assigned amount*. United Nations Framework Convention on Climate Change. Kyoto, Japón. Aprobado en diciembre de 1997, entrada en vigor el 16 de febrero de 2005. Disponible en: https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf [Consultado el 7 de noviembre de 2024 a las 16 hs].

Más de \$21 billones de pesos perdidos y 15 millones de personas afectadas por la corrupción en Colombia revela la *Radiografía de la Corrupción 2016 - 2022*. Transparencia por Colombia. 30 de enero de 2025, 11:44. Disponible en: <https://transparenciacolombia.org.co/comunicado-radiografia-2016-2022/>.

Oficina de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. *Folleto informativo N° 20: Los Derechos Humanos y Los Refugiados*. ONU, 1993.

Organización de Naciones Unidas. *Convención Marco sobre el Cambio Climático*. Informe de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París sobre su quinto período de sesiones, celebrado en los Emiratos Árabes Unidos del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2023. FCCC/PA/CMA/2023/16/Add.2. 15

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

de marzo de 2024a. Disponible en:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_16a02S.pdf#page=3
[Consultado el 21 de diciembre 2024].

Report of the World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. (s.f.). Disponible en:
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf> [Consultado el 19 de noviembre de 2024 a las 6 hs].

Rodríguez, H. National Geographic. «*El tsunami de 2004 en el Índico: el más devastador de la historia*». 26 de agosto de 2024. España. Disponible en:
https://www.nationalgeographic.com.es/medio-ambiente/el-tsunami-de-2004-en-el-indico-el-mas-devastador-de-la-historia_19081 [Consultado el 24 de diciembre de 2024].

Legislación citada

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. D44/228 – Resoluciones aprobadas sobre la base de los informes de la Segunda Comisión. 85ª sesión plenaria. 22 de diciembre de 1989, p. 161. Disponible en:
<https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/557/10/pdf/nr055710.pdf>.

Convención de la Organización de la Unidad Africana, por la que se regulan los Aspectos Específicos de Problemas de los Refugiados en África. Adoptada el 10 de septiembre de 1969. Entrada en vigor el 20 de junio de 1974. Addis Abeba. Art. 1, numeral 2. Disponible en: <https://www.refworld.org/es/leg/trat/oau/1969/es/13572>.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Resolución 45/158 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ginebra, Suiza. 18 de diciembre de 1990. Disponible en:
<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers> [Consultado el 28 de febrero de 2025]

Organización de las Naciones Unidas. FCCC/INFORMAL/84* GE.05-62301 (S) 220705 220705. *Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático*. Nueva York. 9 de mayo de 1992. Disponible en:
<https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf> [Consultado el 7 de noviembre de 2024 a las 16 hs]

Organización de las Naciones Unidas. *Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático*. Convenio sobre la diversidad biológica. Nueva York. 9 de mayo de 1992. Disponible en: <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf> [Consultado el 7 de noviembre de 2024 a las 16 hs]

Organización de las Naciones Unidas. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Reporte de la Conferencia de estados parte del Protocolo de Kyoto en su segunda sesión. Noviembre 6 al 17 de 2006. Nairobi, Kenia. Propuesta de Belarus de amenda al Anexo B para el Protocolo de Kioto - Decisión 10/CMP.2 - FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1 Disponible en: <https://unfccc.int/resource/docs/2006/cmp2/eng/10a01.pdf#page=36> [Consultado el 7 de noviembre de 2024 a las 16 hs]

Convención Marco sobre el Cambio Climático. 21° período de sesiones. Aprobación del Acuerdo de París. París, 30 de noviembre - 11 de diciembre de 2015. FCCC/CP/2015/L.9. Disponible en: <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/109s.pdf>.

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Adoptada en Ginebra, Suiza, por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. Disponible en: https://www.acnur.org/sites/default/files/2023-05/Convencion_1951.pdf

Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro el 9 de mayo de 1992. Disponible en: <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf>.

Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Adoptado por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984. Art. III, Numeral 3. Disponible en: <https://www.acnur.org/sites/default/files/legacy-pdf/5b076ef14.pdf>.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro. Junio 3 al 14 de 1992. Disponible en: <https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm> [consultado el 19 de noviembre de 2024 a las 6 hs]

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Disponible en: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

Ley 1448 de 2011 (10 de junio). Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial, núm. 48096. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43043>.

Ley 1523 de 2012 (24 de abril). Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Desplazamiento forzado por la emergencia climática: la deuda pendiente del Estado Colombiano con los Derechos Humanos

y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial, núm. 48411. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141>.

Ley 1931 de 2018 (27 de julio). Por la cual se establecen Directrices para la Gestión del Cambio Climático. Diario Oficial, núm. 50.667. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87765>.

Proyecto de Ley 15 de 2024. Por medio del cual se reconoce la condición de desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres naturales, se fijan lineamientos para su identificación y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República. 20 de julio de 2024. Disponible en: <https://medioambiente.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/19/2024/09/PL-2024-N015S- TO CAMBIO CLIMATICO 20240720-1.pdf>

Resolución del 19 de diciembre de 2018 - Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. A/RES/73/195. Asamblea General de las Naciones Unidas. 11 de enero de 2019. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/452/03/pdf/n1845203.pdf>.

Resolución No. 0483 de 2023. "Por la cual se revoca la Resolución 087 del 25 de enero de 2023 y se definen los requisitos y el procedimiento para la entrega de la Subvención Económica de Arrendamiento Temporal por evacuación debido a riesgo inminente o situación de calamidad o desastre." Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la República de Colombia. 24 de mayo de 2023. Disponible en: <https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co:8443/handle/20.500.11762/40553>.

Jurisprudencia referenciada

Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 25 de mayo de 2010. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf.

Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 31 de agosto de 2001. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf.

Sentencia de 27 de marzo de 2003, T-268/03. Corte Constitucional de Colombia. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-268-03.htm>.

Sentencia de 27 de agosto de 2012, T-683/12. Corte Constitucional de Colombia. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-683-12.htm>.

Sentencia de 26 de octubre de 2021, T-369/21. Corte Constitucional de Colombia. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/T-369-21.htm>.

Sentencia de 16 de abril de 2024, T-123/24. Corte Constitucional de Colombia. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/T-123-24.htm#_ftn46.